

Colaboradores ad hoc

Dossiê temático: **Estudos linguísticos a partir de perspectivas sociointeracionais**

Organizadores

Herbertt Neves (UFCG)

Herbertt Neves é doutor e mestre em Letras (Linguística) pela UFPE e graduado em Letras - Licenciatura (Línguas Portuguesa e Francesa e respectivas literaturas) e Bacharelado (Tradução em Língua Francesa/ Pesquisa em Língua Francesa) pela mesma universidade. É professor de Língua Portuguesa e Linguística da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), onde atua na Graduação em Letras - Língua Portuguesa e Língua Portuguesa e Francesa e no Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino. Professor colaborador do Mestrado Profissional em Rede - ProfLetras, na Universidade Federal de Pernambuco. Na UFCG, coordena o Grupo de Estudos em Língua Portuguesa (GELP-UFCG), projeto de extensão do PPGLE. É pesquisador do Grupo de Pesquisa Teorias da Linguagem e Ensino (UFCG), do Núcleo de Avaliação e Pesquisa Educacional (NAPE-UFPE) e vice-coordenador do Grupo de Estudos em Linguagem e Interação (GELI-UFPE). Membro do GT de Linguística de Texto e Análise da Conversação da ANPOLL. Membro do Centro de Estudos em Educação e Linguagem (CEEL/UFPE). Coordenador de área do Projeto de Residência Pedagógica em Língua Portuguesa da UFCG sede. Coordenador de Pesquisa e Extensão da Unidade Acadêmica de Letras. No campo aplicado, suas pesquisas são voltadas para o ensino da língua portuguesa com centralidade no texto, com atenção especial nos eixos de análise linguística e produção escrita. No campo teórico, desenvolve pesquisas com descrição do português a partir do funcionamento textual-interativo dos domínios discursivos e com a análise de concepções de linguagem e língua em *corpora* diacrônicos. Na Educação Básica, tem ainda experiência no Ensino Fundamental e Médio e em Pré-vestibulares e preparatórios, com as disciplinas de Língua Portuguesa (Interpretação de Textos, Gramática, Redação e Literatura). Também atua como consultor pedagógico, revisor de textos e avaliador de redações em processos seletivos. Tem interesse por pesquisa na área de Linguística, com ênfase em Língua Portuguesa, especialmente nas áreas de Educação Linguística (Análise Linguística, Lexicologia Pedagógica e Produção Escrita), História Social do Português, Estudos Gramaticais e Linguística de Texto.

<http://lattes.cnpq.br/8595713317541324>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8174713>

Ricardo Rios Barreto Filho (UFPE)

É professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e atua no Departamento de Letras, na área de Ensino da Língua Inglesa, e no Programa de Pós-graduação em Letras, na área de concentração em Linguística. É também coordenador do Curso de Letras-Inglês (Licenciatura), líder do GELI (Grupo de Estudos em Linguagem e Interação), cadastrado no DGP/CNPq/UFPE, e vice-coordenador do projeto de extensão "Núcleo de Línguas e Culturas (NLC)". No campo do ensino, atua em disciplinas como Metodologia do Ensino de Língua Inglesa, Estágio Curricular, Semântica, Pragmática e Análise da Interação Verbal. Possui doutorado em Letras (concentração em Linguística) pela UFPE, mestrado e graduação em Letras pela mesma universidade. Foi visiting scholar na Boston College (EUA), entre 2019 e 2020, professor assistente visitante na Jackson College (EUA), com bolsa financiada pela Comissão Fulbright (2014-15), bem como professor adjunto da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), entre 2015 e 2019. Entre 2020 e 2022, coordenou o Programa Institucional de Residência Pedagógica (língua inglesa), quando atuou junto a escolas de Ensino Médio do Estado de Pernambuco. Suas áreas de interesse e pesquisa são o Ensino da Língua Inglesa, Português para estrangeiros (PLE), Sociolinguística Interacional, (Im)polidez e Linguística Aplicada.

<http://lattes.cnpq.br/0536886147259019>

Otávia Pinheiro Pedrosa Fernandes (UFPE)

Doutora em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco. Possui graduação em letras pela mesma universidade e é Mestre em Ciências da Linguagem pela Universidade Católica de Pernambuco. Trabalhou com o ensino de Língua Francesa durante dez anos na Aliança Francesa de Recife, onde foi também coordenadora pedagógica. Realizou cursos de aperfeiçoamento no BELC/CIEP Centre International d'Études Pédagogiques, da Université de Nantes. É membro da Abralin e da Associação dos Professores de Francês de Pernambuco. É pesquisadora do Grupo de Estudos em Linguagem e Interação (GELI-UFPE), cadastrado no DGP/CNPq/UFPE. É Coordenadora do Laboratório Multiusuário, intitulado Núcleo de estudos francófonos (NEF). Foi Coordenadora do curso de Letras Licenciatura em Língua Portuguesa na modalidade a Distância da Universidade Federal de Pernambuco, na qual é Professora Adjunto, atuando no Departamento de Letras, na área de Ensino da Língua Francesa. Atualmente exerce a função de Coordenadora do curso Letras-Francês Licenciatura. Suas áreas de interesse e pesquisa são o Ensino da Língua Francesa e Portuguesa, Teoria Dialógica do Discurso, Sociolinguística Interacional e Linguística Aplicada.

<http://lattes.cnpq.br/4151590837429118>

Mariana de Lima Becker (Doutoranda, Boston College)

É graduada em Letras Licenciatura (português, inglês e suas literaturas) e Bacharelado (tradução em língua inglesa) pela Universidade Federal de Pernambuco. Também é mestre em Linguística pelo Programa de Pós-graduação em Letras da mesma universidade. Tem experiência no ensino de língua inglesa para falantes estrangeiros em escolas, escolas bilíngues e cursos de idiomas. Tem interesse em Análise Dialógica do Discurso (ADD), Linguística Aplicada e ensino de língua inglesa. Suas áreas de pesquisa concentram-se no material didático de língua inglesa e nos discursos institucional e docente acerca do ensino de línguas estrangeiras modernas.

<http://lattes.cnpq.br/6159720541514190>

Avaliadores ad hoc

Adriana Lúcia de Escobar Chaves de Barros (UEMS)

Possui Pós-Doutorado em Letras Modernas pela USP (2016-2017). É Doutora em Estudos da Linguagem pela PUC-Rio (2010). Mestre em Administração de Empresas com especialização em Marketing pelo IAG Escola de Negócios da PUC-Rio (2006). Diplomada no curso de pós-graduação em Management (MBA) pelo IAG Escola de Negócios da PUC-Rio (2003). Diplomada no curso de Pós-Graduação em Metodologia do Ensino da Língua Inglesa. Possui o DOTE - Diploma for Overseas Teachers of English pela Universidade de Cambridge, Inglaterra (1994), adquirindo o título de Royal Society of Arts -RSA. Licenciada em Letras Português-Inglês Licenciatura Plena pela PUC-Rio (1984). Atualmente é professora efetiva da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, ministrando aulas nos cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu do Mestrado Acadêmico e Profissional em Letras. Foi tesoureira da ALAB (Associação Brasileira de Linguística Aplicada) no biênio 2014-2015. Foi professora da Universidade Anhanguera-Uniderp, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul na graduação dos cursos de Administração e Publicidade e Propaganda e na pós-graduação lato sensu no curso de MBA (2010- 2011), assumindo a coordenação do curso de Publicidade e Propaganda em 2011. Trabalhou na Cultura Inglesa Rio (1986-2009), onde foi professora, coordenadora pedagógica e gerente de filial (1993-2009). Foi professora de classe de alfabetização, de inglês no Ensino Fundamental e em instituições particulares de Língua Inglesa (1979-1998). Tem experiência profissional nas seguintes áreas: Estudos da Linguagem com ênfase em Linguística Aplicada e Sociolinguística; Administração Escolar, com ênfase em Gestão Organizacional e Gestão de Pessoas; e Administração de Empresas, com ênfase em Comunicação Empresarial, Marketing, Liderança e Negociação. Atualmente, suas áreas de interesse são: Sociolinguística Interacional / Variacionista e

Linguística Aplicada, com foco em Ensino de Línguas, Formação de Professores, Línguas de Comunidades Minoritárias e (De)colonialidade, Fronteiras, Língua, Cultura e Identidade.

<http://lattes.cnpq.br/0201552127514276>

Alexandre do Nascimento Almeida (UFCSPA)

Possui Doutorado em Letras (Linguística Aplicada) e Mestrado em Letras (Aquisição da Linguagem), ambos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). É especialista em Gênero e Sexualidade (Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ) e em Língua Inglesa (Universidade La Salle - UNILASALLE). Atua como Professor Associado na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), vinculado ao Departamento de Educação e Humanidades. Faz parte do corpo docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde (UFCSPA). É um dos líderes do Grupo de Pesquisa Ciências da Linguagem - GPCL (UFCSPA), desenvolvendo investigações na linha de pesquisa Linguagem e Interação. Tem experiência na área de Letras e Linguística em instituições de ensino superior e de educação básica. Atua principalmente nos seguintes temas: fala-em-interação, gênero e sexualidade, ensino na saúde, ensino de língua materna e de línguas adicionais.

<http://lattes.cnpq.br/4975589765333033>

Alice Tamie Joko (UnB)

Possui graduação em Letras (Português - Japonês) pela Universidade de São Paulo (1977), mestrado em Linguística pela Universidade de Brasília (1987) e doutorado em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco. É professora adjunta da Universidade de Brasília, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de japonês como LE, formação de professores de japonês como LE, desenvolvimento de material de ensino de japonês como LE, sistema fonológico do japonês, estudos japoneses no Brasil.

<http://lattes.cnpq.br/2933397625432068>

Aline Saddi Chaves (UEMS)

Bacharel, Mestre e Doutora em Letras Português-Francês pela Universidade de São Paulo, com estágio doutoral na Universidade de Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, co-orientada por Sophie Moirand. Professora de Linguística na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, atuando na Graduação e nos Mestrados Acadêmico e Profissional. Desenvolve e orienta pesquisas no domínio da análise do discurso de tendência francesa e bakhtiniana, em torno do discurso das mídias em meio digital e do ensino e aprendizagem de gêneros discursivos. É colaboradora no projeto de pesquisa de organização e manutenção do Acervo Maria da Glória Sá Rosa. É líder do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos Bakhtinianos (NEBA/CNPq/UEMS), Chefe do Núcleo de Ensino de Línguas da UEMS e Presidente da Associação de Professores de Francês do Estado de Mato Grosso do Sul (APFEMS).

<http://lattes.cnpq.br/6047308880452890>

Ana Maria Costa de Araujo Lima (UFPE)

Tem Doutorado em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2002) e Pós-Doutorado em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Goiás (UFG). É professora efetiva de Língua Portuguesa da Universidade Federal de Pernambuco e atua como professora e orientadora no Mestrado Profissional em Letras - UFPE. Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Teoria e Análise Linguística, com foco principalmente nos seguintes temas: descrição da língua portuguesa, ensino de língua portuguesa, sintaxe, produção textual e avaliação de material didático. Acerca desses temas tem publicado textos, realizado pesquisas e ministrado cursos.

<http://lattes.cnpq.br/9706476458043027>

Ana Paula Tribesse Patrício Dargel (UEMS)

Doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2011), Estágio Pós-Doutoral em Linguística pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS/CPTL), PNPd/CAPES (2019-2020). Mestre em Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (2003), Especialista em Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (1999) e Licenciada em Letras-habilitação português/inglês pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (1992). Atualmente é professora adjunta, nível V, na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, lecionando disciplinas de Linguística e Língua Portuguesa. Pesquisadora do projeto de pesquisa ATEMS. Docente dos Programas de Mestrado Profissional em Letras em Rede - PROFLETRAS e do Mestrado Acadêmico em Letras/UEMS. Tem experiência na área de Linguística e atua,

principalmente, nos seguintes temas: Lexicologia, Lexicografia, Lexicografia Pedagógica, Sociolinguística Educacional e Onomástica (Toponímia e Antroponímia).

<http://lattes.cnpq.br/3076696745308941>

Anahy Samara Zamblano de Oliveira (UPE)

Possui Graduação em Letras pela Universidade Federal da Paraíba (1999), Mestrado em Letras pela Universidade Federal da Paraíba (2006), Doutorado em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2014) e encontra-se em estágio pós-doutoral sobre "COPYWRITING" sob a supervisão da Prof^a Dra Rossana Henrz (UPE/UNICAP). Tem experiência na área de Língua Portuguesa e Linguística. Desenvolve pesquisa, no âmbito da Linguística de Texto, da Enunciação, da Análise Textual dos Discursos, da Análise do Discurso de Linha Francesa, interessando-se, principalmente, por gêneros discursivos/ textuais, jurídicos, políticos e midiáticos, focalizando a representação discursiva, as emoções, argumentação, leitura (intelecção, interpretação) e produção textual. Tem larga experiência no ensino do Português para fins específicos, como, SSA, ENEM e Concursos. É Professora Adjunta da Universidade de Pernambuco, Professora efetiva do Mestrado Profissional em Letras - PROFLETRAS, Coordenadora do Laboratório de Leitura e Textualidade (LALT - UPE). Consultora da FACEPE. Foi Coordenadora de Letras/Inglês e Letras/Espanhol da UPE (2015 - 2016), Coordenadora de Português do Prevupe (2006 - 2008), Coordenadora da Comissão do Processo de Avaliação das Redações do Vestibular-UPE (2006 - 2011), Elaboradora da Prova de Redação da UPE (2006 - 2011). Membro da Comissão de Concursos da Universidade de Pernambuco- CONUPE (2006 - 2011) e coordenadora do PIBID /UPE/Português (2014 - 2017). Presidente do Núcleo Docente Estruturante (NDE). É de sua autoria o livro "A Primeira Mulher Presidente do Brasil: uma análise textual das Representações Discursivas de Dilma Rousseff em seu Discurso de Posse" (2015). Pesquisadora atuante, é membro do Grupo de Pesquisa Análise Textual dos Discursos (UFRN), do GEDIM - UFES, do CELLUPE - UPE. Membro da Comissão da Revista Contexto (UFES) e Parecerista da Revista Letras Raras (Dossiê Estudos Linguísticos a partir de perspectivas sociointeracionais).

<http://lattes.cnpq.br/0519774041993678>

Anderson Luís Nunes da Mata (UnB)

Professor Associado de Teoria da Literatura na Universidade de Brasília, onde ingressei como docente em 2011. Sou membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Literatura, atuando como

professor, pesquisador e orientador de dissertações de mestrado e teses de doutorado. Com mestrado (2006) e doutorado (2010) em Literatura pela UnB, onde também me graduei em Letras (2003), tenho me dedicado à pesquisa sobre a literatura brasileira contemporânea, em temas como infância, representação da nação, o próprio conceito de representação e o ensino de literatura na escola e na universidade. Fui pesquisador visitante na Università di Bologna, onde desenvolvi pesquisa de pós-doutorado (2019) sobre a obra de João Gilberto Noll. Entre os interesses mais recentes, estão os estudos sobre a colonialidade e sua permanência na contemporaneidade e sobre o que pode a leitura de literatura no presente. Sou membro do Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea (CNPq) desde 2002 e membro do GT Literatura Brasileira Contemporânea da ANPOLL desde 2013.

<http://lattes.cnpq.br/2281256929844028>

Angela Francine Fuza (UFT)

Possui Licenciatura e Mestrado em Letras (Língua Portuguesa e Inglesa), pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), doutorado em Linguística Aplicada, pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Pós-Doutorado em Linguística, pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e Pós-Doutorado em Letras, pela Universidade Estadual de Maringá. Atualmente, é professora Adjunta da Universidade Federal do Tocantins (UFT), docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGLetras/UFT) e do Programa de Pós-Graduação em Linguística e Literatura (PPGLLIT/UFNT). Na graduação, leciona disciplinas na área de Estágio Supervisionado, Letramentos e Linguística Aplicada. É coordenadora do projeto de pesquisa: A escrita em contextos de ensino e de aprendizagem (UFT) e do Grupo de pesquisa: Práticas de Linguagens (UFT/CNPq). É membro dos Grupos de Pesquisa: Escrita: ensino, práticas, representações e concepções (Unicamp) e Interação e Escrita (www.escrita.uem.br). Membro do GT - Gêneros Textuais/Discursivos da ANPOLL. Atua na área de Linguística Aplicada, nas linhas de pesquisa Ensino e Aprendizagem de Línguas, enfatizando-se a leitura e a escrita em situação de ensino, e Formação do Professor de Línguas, investigando a constituição da escrita na formação inicial e continuada.

<http://lattes.cnpq.br/9621843478275996>

Angela Marina Bravin dos Santos (UFRRJ)

Possui graduação em Letras Vernáculas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1987), mestrado em Letras (Letras Vernáculas) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2000) e doutorado em Letras Vernáculas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2006). Atualmente é

professor associado da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Letras, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de Língua Portuguesa, sujeito pronominal, fala carioca, leitura extratextual, letramento escolar, letramento literário, variação linguística, ensino e aprendizagem de português língua estrangeira. É coordenadora-bolsista, na UFRRJ, do projeto de Língua Portuguesa do Programa Residência Pedagógica.

<http://lattes.cnpq.br/2154959414977382>

Angela Valéria Alves de Lima (UFAPE)

Doutora em Linguística pela UFPE, universidade em que cursou o mestrado e a graduação em Letras. Atualmente, é Professora Associada I do Curso de Letras da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, professora e vice-coordenadora do Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS) na UFRPE/UFAPE e líder do Núcleo de Pesquisa em Discurso e Ensino (NUPEDE) na mesma universidade, onde atua nas áreas de Linguística Aplicada e Análise Crítica do Discurso, com os seguintes e principais temas: formação de professor, leitura, produção de texto, análise linguística, avaliação, ensino e contexto numa abordagem sócio-cognitivista. Desde 2015, tem atuado como coordenadora de área do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Mãe de três filhos: um de 23 anos, outro de 8 anos e o último de 4 anos.

<http://lattes.cnpq.br/4075380055242993>

Antonio Henrique Coutelo de Moraes (UFR)

Pós-Doutorado em Estudos de Linguagem pela Universidade Federal do Mato Grosso, supervisionado pela Profa. Dra. Solange Maria de Barros; Doutorado e Mestrado em Ciências da Linguagem pela Universidade Católica de Pernambuco; Graduação em Letras pela Universidade Católica de Pernambuco e em Pedagogia pelo Centro Universitário Internacional. Professor/Pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da Universidade Católica de Pernambuco e do Programa de Pós-graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal do Mato Grosso. Professor do curso de Letras - Língua Inglesa da Universidade Federal de Rondonópolis. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Línguas Estrangeiras Modernas, atuando principalmente nos seguintes temas: aquisição, ensino, língua estrangeira, inglês, surdez.

<http://lattes.cnpq.br/8010588396875226>

Célia Maria Medeiros Barbosa da Silva (UnP)

Doutora (2010) e Mestre (2002) em estudos da linguagem, área de concentração na Linguística Aplicada, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. Pós-Doutorado (2020) em Estudos da Linguagem (PPgEL/UFRN). Especialista em língua Portuguesa (1995) pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), também especialista em Gestão Universitária (2006) pela Universidade Potiguar - UnP, e graduada em Letras Licenciatura Português e Inglês (1986) pela UFRN. Professora Emérita (2006) da Universidade Potiguar -UnP. Foi coordenadora do Curso de Letras da Universidade Potiguar de julho de 2003 a fevereiro de 2012. Foi também professora da Educação Básica, por mais de trinta anos, da Secretaria Estadual do Estado do RN. Coordenou pesquisa sobre "O ensino de português na educação básica: o texto como unidade de ensino", com a participação de bolsistas de iniciação científica do curso de Letras da UnP, de 2010 a 2016. Coordenou também, no período de 2017 a 2019, pesquisa sobre "Constituição do texto e da linguagem: abordagem nos estudos linguísticos". Professora Adjunta e Pesquisadora dos cursos de Letras e de Direito da Universidade Potiguar - UnP, no período de 1997 a 2017. Foi membro no período de 2014 a 2019 da Comissão Assessora da área de Letras Português e Inglês Enade 2014 e 2017, no ciclo avaliativo do Sinaes - INEP. Como Professora Emérita da Universidade Potiguar, dedica-se, atualmente, a mais um estágio pós-doutoral em que pesquisa o tema "Ponto de vista em um acórdão trabalhista de dano moral", do PPgEL na UFRN. Dedicar-se, também, como professora convidada, a uma pesquisa desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa em Linguagem e Educação (GEPLU/UFRPE-UAST). Tem experiência nas áreas de linguística, linguística aplicada e didática das línguas materna e estrangeira, com ênfase nas contribuições da Linguística Funcional, Linguística textual, Análise Textual dos Discurso e do Sociointeracionismo, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino e aprendizagem de língua materna e estrangeira, livro didático, leitura e escrita, ensino de gramática, prototipicidade, texto e linguagem, texto jurídico.

<http://lattes.cnpq.br/4710381196001278>

César Augusto González (IFFar)

Doutor em Linguística Aplicada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Mestre em Letras e Licenciado em Letras (com ênfase em Português, Inglês e respectivas Literaturas) pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). É professor desde 2007, tendo atuado em diversos contextos. Foi professor de Inglês em cursos livres e professor de Inglês, Português e Literatura na rede pública de ensino, nos níveis fundamental e médio. Atualmente, é professor de

Língua Portuguesa e Língua Inglesa no Instituto Federal Farroupilha, câmpus Frederico Westphalen, RS. Tem interesse pelas áreas de Ensino de Língua Materna e de Sociolinguística e Ensino; em especial, tem trabalhado pela construção de uma Pedagogia da Diversidade Linguística.

<http://lattes.cnpq.br/8486881304168960>

Cícero Kleandro Bezerra da Silva (FABEJA/AEB)

Possui Doutorado Sanduíche em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL). Mestre em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE - Campus Recife). Foi bolsista FACEPE durante o período de mestrado. Possui graduação em Letras (Português/ Inglês-2009) e Especialização em Língua Portuguesa (2011), ambas pela Faculdade de Formação de Professores de Belo Jardim (FABEJA) - Autarquia Educacional de Belo Jardim (AEB). Tem experiência de 13 anos de atividade como professor no Ensino Fundamental pela Prefeitura Municipal de Belo Jardim e 03 anos como professor polivalente pela rede estadual de ensino, e em 2014 atuou na função de Coordenador Pedagógico no Ensino Fundamental II da Rede Municipal de Belo Jardim - PE. Lecionou nos projetos Alfabetizar com Sucesso (2005 a 2007); Alfa e Beto (2010); Acelera Brasil (2013). Está vinculado ao grupo de pesquisa cadastrado no CNPQ, cujo nome é GETEGRA (Grupo de Estudos em Teoria da Gramática) vinculado à Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Atua na linha de análise e descrição das variedades do português e temáticas relacionadas à língua materna e ensino. Atualmente é professor na Faculdade do Belo Jardim e professor orientador no ProUni. Recebeu o prêmio Melhor Professor Universitário (2022) pela Agência Realiza - Comunicação e Marketing em pesquisa de opinião pública.

<http://lattes.cnpq.br/4704043892385371>

Daniel da Silva Carvalho (UFAL)

Com doutorado em Linguística (2008) pela Universidade Federal de Alagoas, sou professor associado de Linguística em exercício na Universidade Federal de Alagoas. Fui pesquisador visitante na Queen Mary, University of London (2014 - 2015) e no Instituto de Investigaciones Filosóficas da Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (2021 - 2022). Posuo experiência conduzindo pesquisas sobre os seguintes temas: morfossintaxe das línguas naturais, estudos sobre gênero, sexualidade e língua e sociolinguística cuir, alguns dos que são financiados por bolsa de produtividade em pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Alguns dos trabalhos que desenvolvi e orientei incluem a estrutura interna de pronomes em português, traços phi e seu papel

na morfossintaxe das línguas e identidades de gênero e sexualidade em comunidades LGBTQIA+. Diversas publicações resultaram desses trabalhos supervisionados e de pesquisas pessoais e coletivas. Procuro adotar perspectivas críticas sobre os temas que pesquiso, a fim de perceber o que entendemos como língua a partir de formas plurais de existência/resistência.

<http://lattes.cnpq.br/4161641465792116>

Dennis da Silva Castanheira (UFF)

Graduado em Licenciatura em Letras (Português e Literaturas), com dignidade acadêmica Magna Cum Laude, Mestre em Linguística e Doutor em Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É Professor Adjunto de Língua Portuguesa da Universidade Federal Fluminense, onde lidera projetos de pesquisa e extensão e atua na Graduação e na Pós-Graduação *Lato Sensu* de Língua Portuguesa e de Língua Portuguesa para Estrangeiros. É pesquisador do Grupo de Pesquisa em Linguística de Texto e do Grupo de Estudos Discurso & Gramática. Lidera a iniciativa didático-científica Educação ao rés do chão, em parceria com Aline Menezes, do Colégio Pedro II. Atua, na Fundação CECIERJ, como tutor da disciplina Introdução à Semântica. Publica suas investigações em revistas científicas e livros. É membro do corpo editorial e parecerista de periódicos especializados. Atuou no ensino básico nos níveis fundamental e médio. Áreas de atuação/interesse: Funcionalismo norte-americano; Linguística de Texto; Sociofuncionalismo; Ensino de língua portuguesa.

<http://lattes.cnpq.br/6695613809419443>

Eduardo de Moura Almeida (USP)

Formado em Arte e Cultura Fotográfica pela Faculdade SENAC e em Letras Português/Francês pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Doutor em Linguística Aplicada pelo Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da UNICAMP sob orientação da Profa. Dra. Roxane Helena Rodrigues Rojo. Realizou estágio de doutoramento (2017-2018) na Pennsylvania State University, School of Visual Arts - Arts & Design Research Incubator (Penn State - ADRI) sob supervisão do Professor Dr. Eduardo Navas. Trabalha atualmente com produção de materiais didáticos para ensino de Língua Portuguesa criando sequência didáticas, oficinas de leitura e produção textual e com formação de professores para o trabalho com os Novos e Multiletramentos.

<http://lattes.cnpq.br/5613058994352318>

Elaine Pereira Daróz (UFRRJ)

Pós-Doutorado pela Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto (USP/FFCLRP) com apoio FAPESP (Prot. nº 2018/13017-2). Doutora em Estudos de Linguagem pela Universidade Federal Fluminense (UFF/CAPES/FAPERJ). Doutorado sanduíche na Universidade Sorbonne Nouvelle, Paris 3 (CAPES). Mestre em Ciências da Linguagem pela Universidade Católica de Pernambuco e especialista em Informática na Educação pela Universidade Federal de Lavras. Possui graduação em Letras - Português/Inglês pelas Faculdades de Letras Dom Bosco, com experiência na área de Letras, com ênfase em Línguas Inglesa e Portuguesa e suas literaturas, atuando principalmente nos seguintes temas: análise de discurso de linha francesa Pecheutiana, análise do discurso dialógica a partir dos estudos Bakhtinianos, entre outras; ensino de línguas e educação, ensino a distância. Experiência nas redes pública e privada, desde o Ensino Fundamental até ao Ensino Médio, educação de jovens e adultos e no nível Superior de ensino. Experiência no Ensino a Distância pelo Instituto Federal de Pernambuco - IFPE e Consórcio Cederj/Cecierj. Bolsista nota 10 FAPERJ. Atualmente exerce a docência na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ministrando as disciplinas Análise do discurso e Semântica e estilística do Português.

<http://lattes.cnpq.br/1085316165391951>

Eliana Merlin Deganutti de Barros (UENP)

Possui graduação em Letras/Anglo pela Universidade Estadual de Londrina (2005), especialização em Metodologia do Ensino Superior pela Unopar (2007) e mestrado (2008/bolsa CAPES) e doutorado (2012/bolsa CAPES) em Estudos da Linguagem pela Universidade Estadual de Londrina. Professora adjunta da Universidade Estadual Norte do Paraná (UENP/Cornélio Procópio), atuando na Graduação em Letras Português-Inglês, na especialização em Ensino da Língua Portuguesa (EAD), no Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS) e no Mestrado em Ensino (PPGEN). Coordenadora pedagógica da Especialização em Ensino da Língua Portuguesa, no sistema EAD, financiada pela UAB. Coordenou projetos de ensino vinculados aos Programas PIBID e Residência Pedagógica, na área do ensino da Língua Portuguesa. Representante do Paraná no Programa Escrevendo o Futuro (Olimpíada de Língua Portuguesa), como docente formadora de professores. É líder do Grupo de Pesquisa/CNPQ "Diálogos linguísticos e ensino: saberes e práticas" (DIALE /UENP) e pesquisadora do Linguagem e Educação (LED / UEL) e Gêneros discursivos e formações formativas (GEDFOR / UFGD). Faz parte da rede interinstitucional LILA - Laboratórios de Letramentos Acadêmico-Científicos - coordenado pela Profa. Dra. Vera Lúcia Lopes Cristovão (UEL). Tem experiência na área de Linguística Aplicada, com foco no Ensino da Língua Portuguesa e Formação de Professores , atuando

principalmente nos seguintes temas: letramentos, letramentos acadêmico-científicos, gêneros textuais, produção de textos, transposição didática, sequência didática de gêneros, elaboração de materiais didáticos. Desenvolve pesquisas com base na fundamentação teórico-metodológica do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD).

<http://lattes.cnpq.br/0263644351545918>

Eva Carolina da Cunha (UFPE)

Professora (Associado) da Universidade Federal de Pernambuco, do Departamento de Letras. Possui graduação em Letras pela UFRN (2001), mestrado em Estudos da Linguagem pela UFRN (2004) e doutorado em Letras pela UFPE (2009). Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Sociolinguística, Etnografia da Comunicação e Análise da Conversação. Também possui experiência na área de ensino da língua inglesa, com ênfase na formação de professores. Diretora Adjunta de Relações Internacionais entre os anos de 2017 e 2019 e Coordenadora Geral do Programa Idiomas sem Fronteiras da UFPE entre os anos de 2015 e 2020.

<http://lattes.cnpq.br/3575831122455566>

Evandra Grigoletto (UFPE)

Possui graduação em Letras Português Francês pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (1997). Realizou mestrado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2000) e doutorado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2005). É pós-doutora pelo programa de Linguística da Unicamp (2020). Atualmente, é professora Associada II da Universidade Federal de Pernambuco, atuando na graduação presencial e à distância e no Programa de Pós-Graduação em Letras desta Universidade. É líder do NEPLEV (Núcleo de Pesquisas em Práticas de Linguagem e Espaço Virtual). Foi coordenadora do GT de Análise do Discurso da ANPOLL, no biênio 2016-2018. Coordenou também, em 2017, o programa PIBID "A leitura em linguagens diversas". Atualmente, coordena o Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE. Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Análise do Discurso, atuando principalmente nos seguintes temas: sujeito, ideologia, mídia sociais digitais, memória, resistência.

<http://lattes.cnpq.br/1732335820166339>

Fabiele Stockmans de Nardi Sottili (UFPE)

Possui Graduação em Licenciatura em Língua Moderna, Habilitação em Línguas e Literaturas de Língua Portuguesa e Língua Espanhola, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1999), Mestrado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2002) e Doutorado em Estudos da Linguagem/ Teorias do texto e do Discurso pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2007). Atualmente é professor Associado II da Universidade Federal de Pernambuco, atuando nos cursos de Graduação, na área de Língua Espanhola, e Pós-graduação em Letras, na área de Linguística. Pesquisadora do NEPLEV - Núcleo de Estudos em Práticas de Linguagem e Espaço Virtual, Grupo de Estudos em Práticas de Linguagem Latino-americanas e do LaDo-ELE - Laboratório de Formação Docente - Espanhol como Língua Estrangeira, dedica-se, especialmente, a investigações relacionadas ao ensino de língua estrangeira e à análise do discurso pecheuxiana, com ênfase em questões de língua, memória e cultura. Atualmente coordena o projeto de Residência Pedagógica/Língua Espanhola da UFPE.

<http://lattes.cnpq.br/5498953650037116>

Fernanda Tonelli (IFSP)

Fernanda Tonelli trabalha como professora de língua espanhola no Instituto Federal de São Paulo - câmpus Capivari. É coordenadora do Programa Português como Língua Adicional em Rede do IFSP. Doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela Unesp-Araraquara, com estágio doutoral no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Portugal. Mestre em Linguística pela UFSCar e Especialista em Planejamento, Implementação e Gestão da EaD, pela UFF. Graduada em Letras - Português/Espanhol pela UFSCar. Suas pesquisas de Mestrado e Doutorado têm como temática significados sobre o componente (inter)cultural no ensino/aprendizagem português e espanhol línguas estrangeiras. Foi professora de Espanhol no curso de graduação em Letras da Universidade Federal de São Carlos durante 2013. No ano acadêmico de 2014/2015, foi professora de língua portuguesa na Utah State University, Estados Unidos, pelo Programa FLTA (Foreign Language Teaching Assistant), da Capes/Fulbright. Também tem experiência em projetos na área de Português Língua Materna na modalidade a distância. Seus focos de interesse são: cultura, interculturalidade crítica, estudos culturais latino-americanos, decolonialidade, formação de professores, espanhol e português línguas não maternas.

<http://lattes.cnpq.br/7748078290997968>

Giselda dos Santos Costa (UESPI)

Doutora em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco (2013) e Mestre em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco (2002). Professora titular vinculada ao Instituto Federal do Piauí- IFPI. Atualmente é Professora no Programa de Pós-Graduação em Letras - PPGL-UESPI. Seus interesses em pesquisa: Pragmática, Agência, Affordance, Letramento crítico visual, Educação para o desenvolvimento sustentável, Formação de professores de línguas, Aprendizagem de línguas assistida por tecnologia móvel (M-Learning), Discurso do ódio e Mídias sociais. Coordenadora da linha de pesquisa LIPLET (Linha Interdisciplinar de Pesquisa em Linguagem, Ensino e Tecnologia - CNPq).

<http://lattes.cnpq.br/4086500150809136>

Guianezza Mescherichia de Góis Saraiva Meira (UERN)

Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2016). Mestra pelo mesmo programa e instituição (2012). Graduada em Letras - Habilitação em Língua Portuguesa e suas respectivas Literaturas - pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (2008). É professora Adjunto III da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus Avançado de Assu, onde também é docente permanente do Programa de Mestrado Profissional em Letras (ProfLetras). É docente orientadora do Programa Residência Pedagógica e é membro do Grupo de Pesquisa Práticas Discursivas, Linguagens e Ensino (PRADILE). Centra foco nos estudos da Linguística Aplicada, com ênfase em feminismo, questões identitárias, mudanças socioculturais e mídia, sob a perspectiva da Análise Crítica do Discurso e da Linguística Sistemico-Funcional.

<http://lattes.cnpq.br/5636721776449162>

Gustavo Henrique da Silva Lima (UFAPE)

É licenciado em Letras (2001) e possui Mestrado (2004) e Doutorado (2016) em Letras (área de concentração: Linguística) pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. Realizou estágio pós-doutoral em Didática das Línguas (2022) na Faculte de Psychologie et des Sicences de l'Éducation de l'Université de Genève, na Suíça, sob a supervisão do Professor Dr. Joaquim Dolz. É Professor Adjunto III da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE), onde coordena Projetos de Pesquisa e Extensão sobre ensino de gêneros, além de exercer a função de Diretor do Departamento de Acompanhamento Educacional (DAE) da Pró-Reitoria de Ensino e Graduação (PREG). Também é

professor permanente do Mestrado Profissional em Letras - PROFLETRAS (UFRPE/UFPE) e do Programa de Pós-Graduação em Educação Contemporânea (PPGEduc) da UFPE (Centro Acadêmico do Agreste), onde atua na linha de pesquisa Docência, Ensino e Aprendizagem. É membro do Conselho Deliberativo do Centro de Estudos em Educação e Linguagem (CEEL) da UFPE, onde também planeja e realiza atividades e ações direcionadas à análise e produção de material didático e formação de professores. Tem ampla experiência na área de ensino e pesquisa, atuando no campo da Linguística Aplicada em uma interface com a Didática das Línguas e a análise do trabalho docente. É vice-líder do grupo de pesquisa Texto, Escrita e Sala de Aula (TEcSA/CNPq) e pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Discurso e Ensino (NUPEDE/CNPq) e do Grupo de Estudos sobre a Historicidade dos Textos e Ensino de Língua (HISTEL). É casado e pai de três filhos.

<http://lattes.cnpq.br/5167740437126995>

Herbertt Neves (UFCG)

Herbertt Neves é doutor e mestre em Letras (Linguística) pela UFPE e graduado em Letras - Licenciatura (Línguas Portuguesa e Francesa e respectivas literaturas) e Bacharelado (Tradução em Língua Francesa/ Pesquisa em Língua Francesa) pela mesma universidade. É professor de Língua Portuguesa e Linguística da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), onde atua na Graduação em Letras - Língua Portuguesa e Língua Portuguesa e Francesa e no Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino. Professor colaborador do Mestrado Profissional em Rede - ProfLetras, na Universidade Federal de Pernambuco. Na UFCG, coordena o Grupo de Estudos em Língua Portuguesa (GELP-UFCG), projeto de extensão do PPGLE. É pesquisador do Grupo de Pesquisa Teorias da Linguagem e Ensino (UFCG), do Núcleo de Avaliação e Pesquisa Educacional (NAPE-UFPE) e vice-coordenador do Grupo de Estudos em Linguagem e Interação (GELI-UFPE). Membro do GT de Linguística de Texto e Análise da Conversação da ANPOLL. Membro do Centro de Estudos em Educação e Linguagem (CEEL/UFPE). Coordenador de área do Projeto de Residência Pedagógica em Língua Portuguesa da UFCG sede. Coordenador de Pesquisa e Extensão da Unidade Acadêmica de Letras. No campo aplicado, suas pesquisas são voltadas para o ensino da língua portuguesa com centralidade no texto, com atenção especial nos eixos de análise linguística e produção escrita. No campo teórico, desenvolve pesquisas com descrição do português a partir do funcionamento textual-interativo dos domínios discursivos e com a análise de concepções de linguagem e língua em *corpora* diacrônicos. Na Educação Básica, tem ainda experiência no Ensino Fundamental e Médio e em Pré-vestibulares e preparatórios, com as disciplinas de Língua Portuguesa (Interpretação de Textos, Gramática, Redação e Literatura). Também atua como consultor pedagógico, revisor de textos e avaliador de redações em processos seletivos. Tem interesse por pesquisa na área de Linguística, com ênfase em Língua Portuguesa, especialmente nas áreas de

Educação Linguística (Análise Linguística, Lexicologia Pedagógica e Produção Escrita), História Social do Português, Estudos Gramaticais e Linguística de Texto.

<http://lattes.cnpq.br/8595713317541324>

Ingrid Frank de Ramos (Cap-UFRGS)

Doutora em Letras-Linguística Aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande Sul (UFRGS), possui graduação e mestrado em Linguística Aplicada pela mesma universidade. Atualmente, é docente do Colégio de Aplicação da UFRGS, onde atua como professora e formadora de professores de Língua Inglesa. É coordenadora do projeto de extensão LET (Learn English To), que busca contribuir com a formação de professores de inglês: www.letcap.com.br. Além disso, tem se dedicado ao desenvolvimento de metodologias de ensino de iniciação científica no Ensino Básico. Atua principalmente nas seguintes áreas e temas: ensino de língua inglesa na escola, fala-em-interação de sala de aula e Análise da Conversa.

<http://lattes.cnpq.br/5200298846516530>

Isabel Maria Loureiro de Roboredo Seara (UAb Portugal)

Isabel Roboredo Seara é professora auxiliar de nomeação definitiva da Universidade Aberta. É doutorada em Linguística Portuguesa pela Universidade Aberta com uma tese intitulada “Da epístola à mensagem electrónica - Metamorfoses das rotinas verbais”. É professora titular na Universidade Aberta desde 1997 e integra o Departamento de Humanidades. Leciona Práticas de Escrita, Análise do Discurso, História da Língua Portuguesa nos cursos de licenciatura (graduação) e, no âmbito dos cursos mestrados, seminários relativos ao Conhecimento Explícito da Língua, Tipologias e Práticas Textuais, Pragmática Linguística. Integra o grupo de investigação CLUNL, Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa e desenvolve trabalho de pesquisa no âmbito da linha de investigação Gramática e Texto. É pesquisadora colaboradora no Centre d’Études Romanes da Université Paris 8, França e no Laboratório de Educação a Distância (Le@D), da Universidade Aberta, no âmbito do projeto “Letras Digitais: Textualidades: características e abordagens discursivas em ambiente virtual”. Atualmente é coordenadora do Mestrado em Estudos de Língua Portuguesa, na Universidade Aberta de Lisboa, onde orienta mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos em diferentes áreas de pesquisa. Desenvolve trabalho de investigação no âmbito dos estudos de pragmática, análise do discurso, retórica, epistolografia, privilegiando igualmente os estudos de comunicação mediada por computador, nomeadamente os efeitos sociais das tecnologias digitais nas práticas discursivas. É

membro do Conselho Científico, do Conselho Editorial e do Senado da Universidade Aberta. Em 2015 ganhou a Cátedra Ibero-Americana na UNICAMP, tendo desenvolvido um profícuo trabalho de colaboração no âmbito do Instituto de Estudos da Linguagem da UNICAMP, com a Professora Doutora Anna Christina Bentes. É sócia honorária da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso (ALED), título recebido em Assembleia Geral, no dia 5 de novembro de 2015, na Universidade de Buenos Aires, em reconhecimento do relevante trabalho como pesquisadora no campo dos estudos do discurso, voltado para o funcionamento linguístico-social da cortesia e, sobretudo, por seu valioso empenho para acercar Portugal da América Latina.

<http://lattes.cnpq.br/6048846006363747>

Isabela Barbosa do Rêgo Barros (Unicap)

Possui doutorado em Letras pela Universidade Federal da Paraíba (2011), mestrado em Ciências da Linguagem pela Universidade Católica de Pernambuco (2006), especialização em Psicomotricidade pela Universidade Cândido Mendes (2001) e graduação em Fonoaudiologia pela Universidade Católica de Pernambuco (1998). Atualmente é professora assistente IV da Universidade Católica de Pernambuco. É pesquisadora de três grupos de pesquisa cadastrados no CNPq: 1) Linguagem, Distúrbio e Multidisciplinaridade, vinculado ao Programa de Pós-graduação em Ciências da Linguagem da UNICAP; 2) Laboratório de Estudos da Linguagem e Psicanálise - LANGUE, vinculado a UFRPE; 3) Núcleo de Estudos Enunciativos e Aplicados da Linguagem - NEAL, também vinculado a UFRPE. Desenvolve pesquisas fundamentadas no estruturalismo saussuriano e na teoria enunciativa, procurando relacioná-las com o processo de aquisição e desenvolvimento de linguagem oral e escrita, incluindo os distúrbios de linguagem. As discussões sobre o sentido na linguagem também constituem tema de interesse, voltando-se, assim, para o campo da semântica linguística. Destaque para as pesquisas com ênfase nos temas: síndromes, transtornos psiquiátricos (incluindo o autismo) e déficit cognitivo.

<http://lattes.cnpq.br/8530957006756153>

Ivoneide Bezerra de Araújo Santos Marques (IFRN)

Possui graduação em Letras Licenciatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (1988), especialização em Leitura e produção de textos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2000), mestrado em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2004), doutorado em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte

(2012) e pós-doutorado na Universidade Estadual de Campinas (2016-2018), atuando como pesquisadora colaboradora (2016-2020) sob a supervisão da Profa. Dra. Angela Bustos Kleiman. Atualmente, é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) e do Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), atuando principalmente nos seguintes temas: Ensino de Língua Portuguesa, Letramentos, Alfabetização, Formação de professores e Educação de Jovens e Adultos.

<http://lattes.cnpq.br/9947435577598028>

Izabelly Correia dos Santos Brayner (Unicap)

Doutora em Ciências da Linguagem pela Universidade Católica de Pernambuco - Unicap, mestre em Ciências da Linguagem pela mesma universidade (2012), bacharel em Fonoaudiologia pela Unicap (2009) e licenciada em Letras/Libras pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB (2017). Atualmente é docente Assistente II da Universidade Católica de Pernambuco. Possui a Proficiência no Uso e Ensino da Libras - PROLIBRAS, no nível superior (2010). Tem experiências na área de Libras, atuando principalmente nos seguintes temas: aquisição de segunda língua (L2), leitura, escrita e educação de surdos.

<http://lattes.cnpq.br/9720815767329338>

Jaciara Josefa Gomes (UPE)

Doutora em Letras/Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE, 2013), onde também cursou o mestrado em Linguística (2008), a especialização em Leitura, Produção e Avaliação Textual (2006) e a graduação em Letras (habilitação em Português e Espanhol, 2002). É professora adjunta na Universidade de Pernambuco (Campus Garanhuns). Coordenou o Curso de Letras e também o Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS/Capes). Atuou como professora colaboradora no Programa de Pós-graduação em Direitos Humanos na Universidade Federal de Pernambuco (PPGDH/UFPE), de 2013 a 2017. Sua área de pesquisa é a análise crítica do discurso (investigando a interface entre discurso e sociedade), campo em que analisa a construção de identidades sociais, violência, gênero, sexualidade e práticas culturais juvenis. Também realiza pesquisas sobre o ensino de Língua Portuguesa, nos eixos de leitura e escrita, bem como sobre as práticas de letramento. É coordenadora do grupo de pesquisa/CNPq Letramentos e Práticas Discursivas e Culturais (LEPDIC/2013).

<http://lattes.cnpq.br/3636179182110927>

Jorge Luís Lira da Silva (UFPE)

Doutor em Educação (Linha de Pesquisa: Educação e Linguagem) pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Mestre em Educação (Linha de Pesquisa: Didática de Conteúdos Específicos) pela UFPE. Especialista em Docência Educacional e Organização Escolar pela Faculdade Integrada de Pernambuco (FACIPE). Graduado em Letras (Habilitação Português/Espanhol) pela UFPE (2003). Graduado em Pedagogia pelo Centro Universitário Internacional (UNINTER) (2018). Graduando em Psicologia na Faculdade de Ciências Humanas (ESUDA). Atualmente, é servidor público federal, ocupando o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais desde 2008. Atua como professor substituto no Centro Acadêmico de Vitória (UFPE), no Núcleo de Nutrição, na área de Pedagogia, nas disciplinas de Psicologia da Educação e Teorias da Aprendizagem. Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Linguística Aplicada, Didática da Língua Portuguesa, e na área de Pedagogia, como foco na Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento, Didática Geral, Planejamento de Ensino e Formação Docente, atuando principalmente nos seguintes temas/áreas: Gêneros textuais e ensino; Formação de Professores de Linguagem; Alfabetização e Letramento; Planejamento Educacional; Educação de Jovens e Adultos; Análise de Livros Didáticos de Língua Portuguesa; Análise Linguística; Leitura e Produção de Textos; Teorias da Aprendizagem; Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem; Estágio Supervisionado; Metodologia da Pesquisa em Educação.

<http://lattes.cnpq.br/8948161185278091>

José Wanderley Alves de Sousa (UFCG)

Possui Licenciatura Plena em Letras pela Universidade Federal da Paraíba (1991), Mestrado em Biblioteconomia pela Universidade Federal da Paraíba (1997) e Doutorado em Língua Portuguesa e Linguística pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2003). É Professor Associado em regime de Dedicção Exclusiva da Unidade Acadêmica de Letras do Centro de Formação de Professores da Universidade Federal de Campina Grande. Atua, ainda, como Professor do Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS) junto à Universidade Federal de Campina Grande - Campus de Cajazeiras - PB. Atualmente, exerce a função de Vice-Diretor do Centro de Formação de Professores, da Universidade Federal de Campina Grande. Desenvolve atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão na área de Linguística e Ensino de Língua Portuguesa, com ênfase em Discurso, História e Memória e suas interfaces com Formação e Prática de Professores de Língua Portuguesa e de suas respectivas Literaturas.

<http://lattes.cnpq.br/2153342395005389>

Juliana Bertucci Barbosa (UFTM)

Pós-doutorado junto ao programa de Pós-Graduação de Linguística e Língua Portuguesa da UNESP-Campus de Araraquara (2019-2020), com bolsa PNPd/CAPES. Doutorado, fomentado pelo CNPq, em Linguística e Língua Portuguesa pela UNESP-Campus de Araraquara. Realizou, em Portugal, na Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras (FLUL) e Centro de Linguística (CLUL), estágio de Doutorado PDEE fomentado pela CAPES. Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Sociolinguística e estudos descritivos no nível Sintático-Semântico. Também atua na constituição de banco de dados (montagem de corpora) e pesquisas variacionistas no Português Mineiro da cidade de Uberaba. Atualmente é professora Associada do Departamento de Linguística e Língua Portuguesa da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM-Uberaba) e professora permanente do Programa de Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS) da UFTM. É líder do grupo de pesquisa em Estudos Variacionistas (GEVAR), diretório do CNPq e do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Linguagem, Variação e Mudança linguística (LEPEVAR) do IELACHS/UFTM. É também professora colaboradora do Programa de Pós-graduação em Linguística e Língua Portuguesa da UNESP/Araraquara (mestrado e doutorado). Membro permanente e vice-coordenadora (biênio 2021-2023) do GT de Sociolinguística da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Letras e Linguística (ANPOLL). Coordenadora da Comissão Científica de Sociolinguística da ABRALIN. Suas pesquisas atuais estão concentradas na área de Sociolinguística com interface ao ensino de Língua Portuguesa (como língua materna e para falantes de outras línguas) e descrição do Português Brasileiro.

<http://lattes.cnpq.br/2428313303884670>

Larissa de Pinho Cavalcanti (UFRPE)

Docente Adjunta da Universidade Federal Rural de Pernambuco - Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Coordenadora do Projeto de Residência Pedagógica de Letras - UFRPE/UAST. Especialista em língua e literatura inglesa pela Faculdade Frassinetti do Recife (2012); Mestre em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco (2012); Doutora em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco (2017). Atua na área de Língua Inglesa e Estágio Supervisionado, com pesquisas na área de ensino de língua inglesa, representações sociais e multimodalidade. Também atua em tradução acadêmica e audiovisual.

<http://lattes.cnpq.br/7660087236639667>

Leonardo Gueiros da Silva (UFPB)

Professor Adjunto do Departamento de Língua Portuguesa e Linguística (DLPL) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Doutor, mestre e graduado em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). É colíder do Grupo de Pesquisa HGEL - Historiografia, Gramática e Ensino de Línguas (UFPB/CNPq). Tem experiência no campo da Linguística, com ênfase em Historiografia da Linguística. Atualmente, tem dedicado suas pesquisas, principalmente, à história do conhecimento sobre o ensino de língua portuguesa no Brasil e à história da Linguística brasileira.

<http://lattes.cnpq.br/3051789644531709>

Leonor Werneck dos Santos (UFRJ)

Professora Titular de Língua Portuguesa da UFRJ, onde atua desde 1995. Graduação em Português-Literaturas (UFRJ-1989), Mestrado (UFRJ-1994) e Doutorado (UFRJ-2001) em Letras Vernáculas (Língua Portuguesa). Pós-Doutorado: em Linguística, sob a supervisão da Professora Doutora Isabel Roboredo Seara/Universidade Aberta-Portugal (janeiro-dezembro/2018); em Linguística, sob a supervisão da Profa. Dra. Mônica Cavalcante/UFC (abril/2013-janeiro/2014), com Bolsa Pós-Doutorado Sênior do CNPq. Ex-professora de Ensino Fundamental e Médio (Colégio Pedro II, rede municipal e particular do Rio de Janeiro). Atua na graduação em Letras, Mestrado e Doutorado em Letras Vernáculas e é ex-professora do ProfLetras, da disciplina "Texto e ensino". Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Linguística de Texto, gêneros textuais, referenciação, articulação textual, literatura infantil e juvenil e ensino de leitura. Presidente da Assel-Rio, no biênio 2008-2009. Membro do Júri da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), desde 2012. Membro do GT de Linguística de Texto e Análise da Conversação da ANPOLL. Coordenadora do Grupo de Pesquisa em Linguística de Texto (GPLINT).

<http://lattes.cnpq.br/3802276062054027>

Luciana Pereira da Silva (UTFPR)

Possui graduação em Letras Anglo-Portuguesas pela Faculdade Estadual de Filosofia Ciências e Letras de Cornélio Procópio (1991), mestrado em Letras pela Universidade Estadual de Londrina (1998), doutorado em Estudos Lingüísticos pela Universidade Federal do Paraná (2005) e pós-doutorado em Linguística Aplicada pela Universidade Federal de Santa Catarina (2012). Atualmente é professora titular da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Língua Portuguesa, atuando principalmente nos seguintes temas: linguística textual, gêneros e tipologia textual, leitura e produção de textos, ensino. Coordenadora Institucional do PIBID (2010-2012). Coordenadora Institucional do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio (2013-2015). Assessora para assuntos de licenciatura da Pró-reitoria de Graduação e Educação Profissional da UTFPR (2013-2016). Coordenadora do Prodocência (2013-2017).

<http://lattes.cnpq.br/5127009520843518>

Luciene Maria Patriota (UFMG)

Possui graduação em Licenciatura plena em Letras pela Universidade Federal da Paraíba (1993), mestrado em Mestrado em Linguagem e Ensino pela Universidade Federal de Campina Grande (2006) e doutorado em Linguística pela Universidade Federal da Paraíba (2011). Atualmente é professor Adjunto III da Universidade Federal de Campina Grande. Tem experiência na área de Linguística, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino, gíria, livro didático, variação linguística e sala de aula.

<http://lattes.cnpq.br/0206758132708524>

Marcelo Augusto Mesquita da Costa (UFPE)

Doutor em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE - 2018). Mestre em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE - 2013). Possui graduação em Letras - Licenciatura em Português e Inglês pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE - 2009) e graduação em Letras/Bacharelado - Tradução pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE - 2010). Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Sociolinguística e Interacionismo Sócio-discursivo, atuando principalmente nos seguintes temas: análise do discurso, linguística, polidez, code-switching e ensino de línguas.

<http://lattes.cnpq.br/0190771851109090>

Márcia Cristina Greco Ohuschi (UFPA)

Possui graduação em Letras (Português/Inglês) pela Universidade Estadual de Maringá (2002), Mestrado em Letras pela mesma universidade (2006) e Doutorado em Estudos da Linguagem pela Universidade Estadual de Londrina (2013). Realizou Estágio de Pós-doutorado em Letras na Universidade Estadual de Maringá, tendo feito intercâmbio na Universidade de Genebra -Suíça (2019). É professora Adjunto IV da Universidade Federal do Pará (UFPA-Campus Castanhal), credenciada como professora permanente no Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) e Mestrado Profissional em Letras - Profletras/UFPA (Belém). Tem experiência nas áreas de Linguística e Língua Portuguesa, com enfoque no ensino e aprendizagem e na formação do professor. Participa do Grupo de Pesquisa "Interação e Escrita" (UEM-CNPq) e do Projeto de Pesquisa "Estudos dialógicos da linguagem - contribuições para pesquisas em Linguística Aplicada nos contextos escolares e não-escolares" (Projeto interinstitucional, coordenado pela UNIOESTE). É líder do Grupo de Pesquisa "Dialogismo e ensino de línguas" (UFPA/CNPq) e coordena o Projeto de Pesquisa "As práticas de linguagem a partir da concepção dialógica de língua(gem) e sua abordagem sociológica, valorativa e ideológica (UFPA-Castanhal)". Faz parte da Rede de Ancoragem da "Olimpíada de Língua Portuguesa: escrevendo o futuro", como professora de referência do Estado do Pará.

<http://lattes.cnpq.br/3038449011739174>

Márcia Monteiro Carvalho (UFPA)

Professora Adjunta da UFPA-Campus de Abaetetuba-PA. Doutora em Estudos da Tradução (PGET/UFSC). Mestre em Letras/Linguística pela Universidade Federal do Pará (ILC/ UFPA). Especialista em Docência para Língua Brasileira de Sinais/Libras, pela Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin (FTED). Especialista em Língua Portuguesa e Literatura pela Faculdade de Ensino Brasil Amazônia (FIBRA). Licenciada em Letras Português (UFPA). Intérprete pela Associação de Tradutores intérpretes de Língua de Sinais do Pará (ASTILP). Ministra as disciplinas de Libras, Ensino e Aprendizagem do português como segunda língua para surdos e Tradução e Línguas de sinais. Líder do Grupo de Pesquisa Discurso e Relações de Poder-DIRE (UFPA). Docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução (PGET/UFSC). Membro do grupo de pesquisa Intertrads- Núcleo de Pesquisas em Interpretação e Tradução de Línguas de sinais (PGET/UFSC). Membro do grupo Sistêmica, Ambientes e Linguagens/SAL da Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa/ UFSM. Tem interesses por estudos na área de Lexicografia, Tradução (tradução intralingual) e ou Interpretação de línguas de sinais, Ensino de línguas de sinais, especificamente,

Libras-Português e português escrito como segunda língua (L2) para pessoas surdas. Atualmente é sócia e membro da Comissão da ASTILP na condição de segunda Tesoureira.

<http://lattes.cnpq.br/6643662683508955>

Maria Clara Catanho Cavalcanti (IFPE)

Possui doutorado em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco (2013). Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Linguística, atuando principalmente nos seguintes temas: Análise Crítica do Discurso, Teoria de Gêneros e Multimodalidade. É professora do Instituto Federal de Pernambuco - Campus Recife desde 2012 e professora colaboradora do Mestrado Profissional em Letras - PROFLETRAS UFPE - Recife. Coordena o projeto de pesquisa “Interface entre língua, literatura e outras artes no ensino técnico”. É líder do Grupo de Estudos em Linguagens do IF - GELIF. Mãe de um adolescente de 13 anos.

<http://lattes.cnpq.br/7119585850833863>

Maria de Fátima Silva dos Santos (UFRPE)

Doutora em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Realizou Estágio de Doutorado Sanduíche no Exterior, na Universidade Nova de Lisboa (UNL), com bolsa CAPES-PDSE. Tem mestrado em Estudos da Linguagem (UFRN), Especialização em ensino-aprendizagem de língua portuguesa (UFRN) e graduação em Letras-Português (UFRN). Atualmente, é professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, na Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UFRPE/UAST). Atua na área de ensino de Língua Portuguesa e Produção Textual. É membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Linguagem e Educação (GEPLU/UAST). Participa do projeto Discurso jurídico em múltiplas perspectivas: investigações internacionais (UFRN). Interessa-se por pesquisas voltadas para o ensino-aprendizagem de língua portuguesa, Linguística Textual e Análise Textual dos Discursos.

<http://lattes.cnpq.br/7444891591583206>

Maria Teresa Tedesco Vilardo Abreu (UERJ)

Pós-doutora em Linguística pela Universidade de Colônia, Alemanha (2017), Doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2002), Mestre em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1992). Atua como docente na UERJ, desde 1985, no Colégio de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira; desde 2003, no Instituto de Letras, tanto nos cursos de Graduação quanto nos de Pós- Graduação stricto sensu. Professora Titular de Língua Portuguesa do Departamento de Língua Portuguesa, Literatura Portuguesa e Filologia. Foi Professora Associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2014 a 2021). Em 2019/ 2020 atuou como Professora Visitante da Universidade de Heidelberg, Alemanha, subsidiada pelo Projeto CapesPrint. Vice-Líder do Grupo de Pesquisa SELEPROT, Diretório CNPQ. Vice-Líder do Grupo de Pesquisa INTEGRA, Diretório CNPQ. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Língua Portuguesa, atuando principalmente nos seguintes temas: Ensino de Língua Portuguesa, Uso e descrição da Língua Portuguesa, Avaliações em Larga Escala. Tem experiência em diferentes Bancas Examinadoras, em processos seletivos e redação. Autora de vários artigos e organizadora de livros publicados.

<http://lattes.cnpq.br/0395940520777127>

Mariana de Lima Becker (Doutoranda, Boston College)

É graduada em Letras Licenciatura (português, inglês e suas literaturas) e Bacharelado (tradução em língua inglesa) pela Universidade Federal de Pernambuco. Também é mestre em Linguística pelo Programa de Pós-graduação em Letras da mesma universidade. Tem experiência no ensino de língua inglesa para falantes estrangeiros em escolas, escolas bilíngues e cursos de idiomas. Tem interesse em Análise Dialógica do Discurso (ADD), Linguística Aplicada e ensino de língua inglesa. Suas áreas de pesquisa concentram-se no material didático de língua inglesa e nos discursos institucional e docente acerca do ensino de línguas estrangeiras modernas.

<http://lattes.cnpq.br/6159720541514190>

Milene Biasotto (UFGD)

Doutora (2012) e Mestre (2008) em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP/Araraquara), mesma instituição em que concluiu a Graduação (2005) em Letras. Realizou pós-doutorado (2014-2015) na área de Linguística Aplicada na Universidade Federal da Grande Dourados/UFGD, onde, atualmente, é professora adjunta. Atua no Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa e em disciplinas voltadas ao Ensino da Escrita. Suas pesquisas envolvem os seguintes temas: Linguística Aplicada, Estágio Supervisionado, Ensino da

Escrita e Enunciação. Participa do Grupo de Estudo e Pesquisa Políticas Educacionais e Formação de Professores (GEPPEF - UEMS/UFMG) e do grupo Gêneros Discursivos e Formação de Professores (GEDFOR - UFGD). É coordenadora de área do PIBID/Letras/UFMG.

<http://lattes.cnpq.br/9767338797037215>

Mizael Inácio do Nascimento (UFRPE)

Possui graduação em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco (1999), mestrado em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco (2005) e doutorado pelo PG/Letras da Universidade Federal de Pernambuco (2020). Atualmente é professor Adjunto da Universidade Federal Rural de Pernambuco e vem desenvolvendo pesquisa na área de Análise do Discurso de orientação francesa, com foco em autoria e escrit(ur)a em Espanhol como língua estrangeira. É pesquisador do Grupo de Pesquisa Núcleo de Estudos em Práticas de Linguagem e Espaço Virtual (NEPLEV-UFPE) e Editor-gerente da Revista Encontros de Vista (UFRPE).

<http://lattes.cnpq.br/9141951748332351>

Natália Mariloli Santos Giarola Castro (Cefet-MG)

Doutora e mestra em Estudos Linguísticos (Linguística Aplicada: Ensino/Aprendizagem de Línguas Estrangeiras) na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), graduada em Letras (Português/Inglês) pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). Tem experiência na área de ensino de Língua Inglesa. Já desenvolveu pesquisas na área de Linguística Aplicada, com foco no uso do português para o ensino de língua estrangeira e na área de Formação Continuada de Professores de Inglês. Participou do programa FLTA/Fulbright, financiado pela CAPES, no qual foi professora de Português como língua estrangeira na Michigan State University. Já trabalhou como professora de inglês em diferentes contextos de ensino. Atualmente, é professora efetiva de Língua Inglesa no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET MG, Campus V.

<http://lattes.cnpq.br/5588310248935216>

Nataniel dos Santos Gomes (UEMS)

Possui graduação em Letras (Português / Literatura) pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1996), mestrado em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2002) e doutorado em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2007), pós-doutor em Língua Portuguesa na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2019). É professor da graduação e do programa de pós-graduação (Mestrado Acadêmico em Letras e Mestrado Profissional em Letras) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), unidade de Campo Grande. Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Teoria e Análise Linguística, atuando principalmente nos seguintes temas: descrição linguística, línguas indígenas brasileiras, weblinguagem e histórias em quadrinhos. É líder do Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos (NuPeQ) e do Núcleo de Línguas Indígenas de Mato Grosso do Sul (NuLIMS). Além disso, é pesquisador do Grupo de Semiótica, Leitura e Produção de Texto (SELEPROT-UERJ). Autor de inúmeros artigos e de mais de 30 livros.

<http://lattes.cnpq.br/6180920530799182>

Otávia Pinheiro Pedrosa Fernandes (UFPE)

Doutora em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco. Possui graduação em letras pela mesma universidade e é Mestre em Ciências da Linguagem pela Universidade Católica de Pernambuco. Trabalhou com o ensino de Língua Francesa durante dez anos na Aliança Francesa de Recife, onde foi também coordenadora pedagógica. Realizou cursos de aperfeiçoamento no BELC/CIÉP - Centre International d'Études Pédagogiques, da Université de Nantes. É membro da Abralin e da Associação dos Professores de Francês de Pernambuco. É pesquisadora do Grupo de Estudos em Linguagem e Interação (GELI-UFPE), cadastrado no DGP/CNPq/UFPE. É Coordenadora do Laboratório Multiusuário, intitulado Núcleo de estudos francófonos (NEF). Foi Coordenadora do curso de Letras Licenciatura em Língua Portuguesa na modalidade a Distância da Universidade Federal de Pernambuco, na qual é Professora Adjunto, atuando no Departamento de Letras, na área de Ensino da Língua Francesa. Atualmente exerce a função de Coordenadora do curso Letras-Francês Licenciatura. Suas áreas de interesse e pesquisa são o Ensino da Língua Francesa e Portuguesa, Teoria Dialógica do Discurso, Sociolinguística Interacional e Linguística Aplicada.

<http://lattes.cnpq.br/4151590837429118>

Oussama Naouar (UFPE)

Oussama Naouar é professor Associado no Departamento de Letras da UFPE. Ele realiza pesquisas no campo da Cultura, da Educação e das Políticas, é membro titular do Labo ECP da Escola Normal

Superior e do Instituto Francês de Educação, órgão que constrói, avalia as políticas culturais e educacionais. Em Literatura e Educação: na encruzilhada da história das idéias educacionais e dos estudos literários. O seu trabalho centra-se sobre a recepção e as viagens das idéias, das representações e dos textos, especialmente a questão das influências envolvidas na construção do imaginário. Ele também trabalha com a questão das relações epistemológicas entre a ficção literária e realidade, bem como as funções da literatura a partir da perspectiva do perfeccionismo moral. É Professor pesquisador do PPGL-UFPE, ele é pesquisador titular do laboratório EA- Education Cultures et Politiques (EA 4571 Lyon2-ENS-Ifé), e é também membro do Grupo de Trabalho Permanente do ISCHE (SWG). Ele coordena o PIBID para Letras-Francês 2014-2016 e dirige um projeto de extensão “A fábrica Literária”. Coordenou projetos culturais e educacionais ao nível regional e internacional. Possui Pós-Doutorado em História das idéias - UFPE (2013) - Doutorado em Educação, Filosofia e História das idéias - Université Lumière Lyon2 (2011), Mestrado em Ciências da Educação - Université Lumière Lyon2 - especialidade Filosofia e História das idéias educacionais (2005), Graduação em Ciências da Educação - Université Lumière Lyon2 (2003), Graduação em Astronomia e astrofísica - Université Paris-Sud XI Orsay. Ele é Pró-Reitor de Extensão e Cultura da Gestão do Reitor, Alfredo Macedo Gomes e Vice Reitor, Moacyr Araujo, após ter sido coordenador de curso e vice-chefe do Departamento de Letras.

<http://lattes.cnpq.br/7253950282205343>

Rafaela Rogério Cruz (UFRPE)

Professora Adjunta de Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa e Coordenadora do Curso de Licenciatura em Letras na Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Doutora e Mestre em Teoria da Literatura pela Universidade Federal de Pernambuco e graduada em Letras - Bacharelado Tradução Português/Inglês pela mesma instituição. Atua nas áreas de pesquisa: teorias e literaturas decoloniais, literaturas de língua inglesa, estudos latino americanos, feminismo marxista, marxismos globais, estética materialista, dialética histórico-filosófica das formas. Professora de Literaturas de Língua Inglesa na UFRPE/UAST. Integrante do SUTRA (grupo de estudos Subalternidades, Transculturalidades e Perspectivas Decoloniais), do GECC (grupo de estudos Críticas ao Capitalismo) e da RIMAS (Rede interdisciplinar de mulheres acadêmicas do semi-árido).

<http://lattes.cnpq.br/0363935526367152>

Ricardo Rios Barreto Filho (UFPE)

É professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e atua no Departamento de Letras, na área de Ensino da Língua Inglesa, e no Programa de Pós-graduação em Letras, na área de concentração em Linguística. É também coordenador do Curso de Letras-Inglês (Licenciatura), líder do GELI (Grupo de Estudos em Linguagem e Interação), cadastrado no DGP/CNPq/UFPE, e vice-coordenador do projeto de extensão "Núcleo de Línguas e Culturas (NLC)". No campo do ensino, atua em disciplinas como Metodologia do Ensino de Língua Inglesa, Estágio Curricular, Semântica, Pragmática e Análise da Interação Verbal. Possui doutorado em Letras (concentração em Linguística) pela UFPE, mestrado e graduação em Letras pela mesma universidade. Foi visiting scholar na Boston College (EUA), entre 2019 e 2020, professor assistente visitante na Jackson College (EUA), com bolsa financiada pela Comissão Fulbright (2014-15), bem como professor adjunto da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), entre 2015 e 2019. Entre 2020 e 2022, coordenou o Programa Institucional de Residência Pedagógica (língua inglesa), quando atuou junto a escolas de Ensino Médio do Estado de Pernambuco. Suas áreas de interesse e pesquisa são o Ensino da Língua Inglesa, Português para estrangeiros (PLE), Sociolinguística Interacional, (Im)polidez e Linguística Aplicada.

<http://lattes.cnpq.br/0536886147259019>

Rinalda Fernanda de Arruda (UPE)

Possui graduação em Letras pela Universidade de Pernambuco (1999), Especialização em Linguística Aplicada ao ensino de língua portuguesa (2007) pela Universidade de Pernambuco, Mestrado em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco (2012), Doutora em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco (2018) e Professora Adjunta da Universidade de Pernambuco - Campus Mata Norte - cursos de Graduação e Especialização. É membro da ABRALIN (Associação brasileira de linguística), desde 2009 e membro colaborador da ALAB (Associação de Linguística Aplicada). Desenvolve pesquisas nos seguintes temas: Linguística Sistêmico-Funcional, ato de retextualização, semântica argumentativa, discurso, enunciação proverbial, crítica social e Análise Crítica do Discurso. Atualmente, desenvolve pesquisas na área da Linguística Sistêmico-funcional.

<http://lattes.cnpq.br/7972887059539647>

Rodrigo Acosta Pereira (UFSC)

Graduado em Letras Português/Inglês e respectivas Literaturas pela UFSM (CNPq). Mestre em Linguística, na área de concentração Linguística Aplicada, pela UFSC (CAPES). Doutor em

Linguística, na área de concentração Linguística Aplicada, na UFSC (CNPq). Pós-doutor em Linguística Aplicada na PUCSP. Tem experiência na área de Linguística Aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino e aprendizagem de língua materna na esfera escolar, formação de professores, análise de gêneros do discurso, análise dialógica do(s) discurso(s), escritos do Círculo de Bakhtin. Atualmente é professor Associado da Universidade Federal de Santa Catarina, no Departamento de Língua e Literatura Vernáculas, campus central de Florianópolis-SC. Atua na graduação e nos Programas de Pós-graduação em Linguística (PPGLg) e Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS). Atuou no PIBID - Língua Portuguesa da UFSC. É um dos editores executivos da revista *Letra Magna* (IFSP) e *Fórum Linguístico* (UFSC). Membro do NELA - Núcleo de Estudos em Linguística Aplicada e do Grupo de Estudos no Campo Discursivo na UFSC. Membro do GT - Gêneros Textuais/Discursivos da ANPOLL. Membro efetivo da ABRALIN. Sócio pleno da ALAB. Participou da avaliação de livros didáticos do MEC/PNLD - Língua Portuguesa/Ensino Fundamental II (2019/2020), do MEC/PNLD - Projetos de Vida/Ensino Médio (2020-2021), do MEC/PNLD - Linguagens e suas tecnologias para o Ensino Médio (2021) e do MEC/PNLD - Língua Portuguesa/Ensino Fundamental I (2022). Integra projetos de cooperação científica internacional com Universidade de Vigo (Espanha), Universidade do Porto (Portugal) e PUC-Santiago (Chile). Integra projetos de cooperação científica nacional com a UFT, UFPA, UTFPR, Unioeste. Lidera o GELID - Grupo de Estudos em Linguagem e Dialogismo. Atualmente, é bolsista CNPq-PQ2.

<http://lattes.cnpq.br/3024560417685258>

Rosalice Botelho Wakim Souza Pinto (Univ. Nova de Lisboa)

Possui graduação em Línguas e Literaturas Modernas, variante Estudos Portugueses e Franceses pela Universidade Nova de Lisboa (2002), graduação em Engenharia Química pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1981) e em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa (2020), Mestrado em Letras Neolatinas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1996), Doutorado em Linguística pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas/NOVA (2006), Pós-Doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade de Genebra e Universidade Nova de Lisboa (2013). Atualmente, é pesquisadora do Laboratório de Argumentação (ArgLab) do Instituto de Filosofia da Universidade Nova de Lisboa (IFILNOVA), do Centro de Investigação e Desenvolvimento sobre Direito e Sociedade da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa (CEDIS) e do Grupo de Pesquisa em Linguística da Universidade Federal do Ceará (PROTEXTO). É, ainda, membro de dois projetos de pesquisas europeus: *Metáforas baseadas em dados rigorosos para o tratamento da diabetes*, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal (FCT) e *A-PLACE: Interligando Lugares através de Práticas Artísticas em Rede* co-financiado pelo Programa Europeu Criativo da União Europeia. Suas pesquisas centram-se principalmente nos seguintes temas: gêneros

textuais/discursivos, argumentação, linguagem e argumentação jurídicas, comunicação empresarial e empreendedorismo, linguística textual e análise do discurso, retórica, multissemioses, discurso político e midiático, ensino de Francês Língua Estrangeira. É tradutora de francês-português, tendo participado da equipe de tradução de vários livros acadêmicos. É docente convidada de instituições nacionais e internacionais, sendo autora de diversas publicações sobre as temáticas referidas. Publicou, em 2010, pela editora Quid Juris de Lisboa, o livro “Como Argumentar e Persuadir: Prática Política, Jurídica e Jornalística”.

<http://lattes.cnpq.br/7146169670785034>

Shirlei Marly Alves (UESPI)

Shirlei Marly Alves é licenciada em Letras Português pela Universidade Federal do Piauí, especialista em Educação a Distância pela Universidade de Brasília, mestre em Linguística pela Universidade Federal do Ceará e doutora em Letras/Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco. No Doutorado, desenvolveu pesquisa sobre discurso e trabalho do tutor da educação a distância, com base em estudos ergológicos e na Teoria Dialógica de Mikhail Bakhtin. Tem experiência com Linguística Aplicada, Metodologia da Pesquisa Científica e Educação a Distância. Pesquisa a leitura e a escrita nas atividades de ensino de língua e em livros didáticos (impressos e digitais), com foco nos gêneros textuais, bem como o trabalho do professor de língua materna, a partir da teoria dialógica do Círculo de Mikhail Bakhtin e do Interacionismo Sociodiscursivo. É professora do curso de Letras Português da Universidade Estadual do Piauí, onde também atua como professora e coordenadora do Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS). É membro da rede de ancoragem do Programa Escrevendo o Futuro - Olimpíada de Língua Portuguesa - atuando como docente formadora do estado do Piauí.

<http://lattes.cnpq.br/7828918779492971>

Siane Gois Cavalcanti Rodrigues (UFPE)

É doutora em Letras pela UFPE e Professora Associada do Departamento de Letras da mesma Universidade, onde atua no Programa de Pós-Graduação Acadêmico (PPGL/UFPE). Realizou estágio de Pós-doutorado em Fonética, Fonologia e Ensino da Língua Portuguesa na Universidade de Aveiro/Portugal. Orienta dissertações de mestrado e teses de doutorado. Ministra aulas na graduação, é líder do NUCEPI (Núcleo de Estudos em Compreensão e Produção Interlinguísticas) e membro do CEEL (Centro de Estudos em Educação e Linguagem). Durante dez anos, foi professora da Secretaria

de Educação do Estado de Pernambuco e atuou como Técnica em Educação, na Gerência de Políticas Educacionais, onde planejou, ministrou e supervisionou cursos de formação continuada. Tem experiência na área de Letras (com ênfase em Fonética, Fonologia e Ensino da Língua Portuguesa e em Leitura e de Produção de Texto), atuando, também, com as Teorias da Enunciação e a Análise Dialógica do Discurso.

<http://lattes.cnpq.br/3140964910953390>

Simone de Campos Reis (UFPE)

Professor adjunto (Nível 2, Classe C - Conforme PORTARIA N.º 1983, DE 21 DE MAIO DE 2021) no Depto. de Letras - CAC - UFPE. Vice-Coordenadora do Curso de Letras-Inglês-Licenciatura (2017-2019 - Portaria nº 4168 de 15/09/2017), de agosto de 2017 à agosto 2019. Doutor em Letras (Área de concentração: Linguística - 2014). Mestrado em Letras (Área de concentração: Linguística - 2008). Coordenadora do Projeto - II PALI - Modalidade: Evento (Registrado em 2018-01-Fluxo Contínuo - Registro das ações de extensão de 2018 - 302570.1636.213725.240720182017-0 Coordenadora do Grupo de Pesquisa - GP LEAR - Linguagem, Ensino e Aprendizagem - UFPE/CNPq (acesso em: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2927820625124156). Certificado de Master of Education - Major: International Teaching - Framingham State College - MA - USA (2003). Especialização em Linguística Aplicada ao Ensino da Língua Inglesa - FAFIRE (1999). BA em Letras - Licenciatura Plena - Inglês - Português - UFPE (1986). BA em Administração de Empresas - UFPE (1975). Professora de Língua Inglesa (desde 1971), atuando nas seguintes áreas de ensino: Ensino da Língua Inglesa; Literaturas Inglesa e Americana; Inglês Instrumental; Métodos e Técnicas de Ensino; Teoria e Prática da Tradução. Coordenadora Geral do IsF - UFPE de agosto de 2014 a 01 de dezembro de 2015. Área de concentração: Linguística Linhas de pesquisa: Linguística Aplicada / Linguagem, Ensino, Sociedade, Tecnologia Interesse de Pesquisa: /Contos de Fadas / Teoria da Argumentação / Argumentação como Diálogo / TASHC Lexicologia - Léxico: Neologismos, Anglicismos Trabalho Voluntário: Membro fundadora da Associação de Professores de Inglês do Recife - BRAZ-TESOL PE em 1993, um capítulo do BRAZ-TESOL - Associação Nacional de Professores de Inglês. Atualmente, membro participante do BT-PE. Trabalho como Freelancer: Intérprete Simultânea/ Consecutiva e Tradutora.

<http://lattes.cnpq.br/6974212128306867>

Suzana Leite Cortez (UFPE)

Possui graduação em Letras pela UFPE (2000), mestrado (2003) e doutorado em Linguística pela UNICAMP (2011), com estágio de doutorado sanduíche na Université de Lyon 2 - França, e Pós-Doutorado pela Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (2016). É professora associada I do Departamento de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), da Universidade Federal de Pernambuco e líder do GESTO - Grupo de Estudos do Texto (CNPq/UFPE). É membro do grupo Protexito (CNPq/UFC). Coordenou o subprojeto "A leitura de linguagens diversas" (2014-2018; 2020-2022) do PIBID Letras Português UFPE/CAPES e é editora da Revista Investigações (PPGL/UFPE). Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Linguística textual, atuando principalmente nos seguintes temas: referência, argumentação em textos, ponto de vista, heterogeneidade enunciativa, formação de professores e ensino de língua portuguesa.

<http://lattes.cnpq.br/7074383097916404>

Thomas Massao Fairchild (UFPA)

Possui Bacharelado (2002) e Licenciatura (2003) em Letras-Português pela Universidade de São Paulo, mestrado em Educação (2004) e doutorado em Educação (2007) pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor do Instituto de Letras e Comunicação da UFPA e membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPA. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Ensino-Aprendizagem de Língua Portuguesa, atuando principalmente nos seguintes temas: formação de professores, Língua Portuguesa, leitura, escrita, análise do discurso.

<http://lattes.cnpq.br/1771292039081039>

Zilda Laura Ramalho Paiva (UFPA)

Zilda Paiva possui graduação em licenciatura plena em Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Pará (1997) e Doutorado pela Universidade de Aveiro/Portugal. Atualmente é professora da Universidade Federal do Pará. Tem experiência na área de Letras, com ênfase no ensino e aprendizagem e na formação do professor da Língua Portuguesa, atuando principalmente nos seguintes temas: consciência linguística, variação linguística, gêneros discursivos.

<http://lattes.cnpq.br/3059800888421594>

Revisores de línguas estrangeiras - ad hoc

Aurielle Gomes dos Santos (UEPB/UFCG)

Possui graduação em Letras - Inglês pela UEPB (2016). Doutoranda e Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino da Universidade Federal de Campina Grande (PPGLE/UFCG). Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Línguas Estrangeiras Modernas. Membro do Grupo de Pesquisa Estudos da Tradução: Teoria, Prática e Formação do Tradutor, do DGP do CNPq. Seus interesses de pesquisa envolvem a Tradução Literária, Corpora e Estratégias de Tradução.

<http://lattes.cnpq.br/1444586428687247>

Carmen Verônica de Almeida Ribeiro Nóbrega (UFCG)

Doutora em Estudos da Tradução pela Universidades Federal de Santa Catarina - UFSC, Mestrado em Educação pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB (2006), Graduação em Licenciatura Plena em Letras, habilitação em Língua e Literatura Francesas, pela Universidade Regional do Nordeste (1983). Atualmente é professora de Língua Francesa, da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG. Vice-Coordenadora da Universidade aberta à terceira idade - UATI/UFCG.

<http://lattes.cnpq.br/5325092221947739>

Diego José Alves Alexandre (UFRN)

Possui graduação em Letras (Português/Espanhol) pela Universidade Federal de Pernambuco (2012), mestrado em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco (2015) e doutorado em Linguística pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente, é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde atua na área de Didática e Ensino de Espanhol. Também é Conselheiro Fiscal da Associação de professores e estudantes de língua espanhola do RN (interstício 2018-2020/2020-2022) e Conselheiro Consultivo da Associação brasileira de hispanistas (interstício 2020-20220). Além disso, foi membro dos grupos de pesquisa do CNPq "Práticas identitárias, ensino e formação de professores de espanhol em contextos de (super)diversidade/UFBA" e "Historiografia, Gramática e Ensino de Línguas/UFPB". Tem interesse nas áreas de formação de professores de línguas, ensino-aprendizagem-avaliação, História do ensino e História dos materiais didáticos de espanhol no Brasil e Historiografia Linguística.

<http://lattes.cnpq.br/8113171022279565>

Elizabeth de Oliveira Camelo (UFPE)

É graduada em Letras com dupla licenciatura - Língua Portuguesa e Língua Inglesa - pela Universidade Federal de Pernambuco. É também especialista em Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Inglesa pela FAFIRE - PE. É Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE, tendo como área de concentração a Linguística e como linha de pesquisa a Linguística Aplicada, e atualmente é doutoranda em Letras do Programa de Pós-Graduação da UFPE. Atua como docente efetiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - IFPE. Sua área de pesquisa está voltada para a relação entre linguagem, língua e tecnologia, formação de professores, análise e elaboração de material didático de Língua Inglesa.

<http://lattes.cnpq.br/7103150000389706>

Herbertt Neves (UFMG)

Herbertt Neves é doutor e mestre em Letras (Linguística) pela UFPE e graduado em Letras - Licenciatura (Línguas Portuguesa e Francesa e respectivas literaturas) e Bacharelado (Tradução em Língua Francesa/ Pesquisa em Língua Francesa) pela mesma universidade. É professor de Língua Portuguesa e Linguística da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), onde atua na Graduação em Letras - Língua Portuguesa e Língua Portuguesa e Francesa e no Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino. Professor colaborador do Mestrado Profissional em Rede - ProfLetras, na Universidade Federal de Pernambuco. Na UFCG, coordena o Grupo de Estudos em Língua Portuguesa (GELP-UFCG), projeto de extensão do PPGLE. É pesquisador do Grupo de Pesquisa Teorias da Linguagem e Ensino (UFCG), do Núcleo de Avaliação e Pesquisa Educacional (NAPE-UFPE) e vice-coordenador do Grupo de Estudos em Linguagem e Interação (GELI-UFPE). Membro do GT de Linguística de Texto e Análise da Conversação da ANPOLL. Membro do Centro de Estudos em Educação e Linguagem (CEEL/UFPE). Coordenador de área do Projeto de Residência Pedagógica em Língua Portuguesa da UFCG sede. Coordenador de Pesquisa e Extensão da Unidade Acadêmica de Letras. No campo aplicado, suas pesquisas são voltadas para o ensino da língua portuguesa com centralidade no texto, com atenção especial nos eixos de análise linguística e produção escrita. No campo teórico, desenvolve pesquisas com descrição do português a partir do funcionamento textual-interativo dos domínios discursivos e com a análise de concepções de linguagem e língua em *corpora* diacrônicos. Na Educação Básica, tem ainda experiência no Ensino

Fundamental e Médio e em Pré-vestibulares e preparatórios, com as disciplinas de Língua Portuguesa (Interpretação de Textos, Gramática, Redação e Literatura). Também atua como consultor pedagógico, revisor de textos e avaliador de redações em processos seletivos. Tem interesse por pesquisa na área de Linguística, com ênfase em Língua Portuguesa, especialmente nas áreas de Educação Linguística (Análise Linguística, Lexicologia Pedagógica e Produção Escrita), História Social do Português, Estudos Gramaticais e Linguística de Texto.

<http://lattes.cnpq.br/8595713317541324>

João Paulo de Souza Araújo (UFRPE)

Professor na Universidade Federal Rural de Pernambuco - Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UFRPE-UAST). É mestre em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco (PPGL/UFPE) e licenciado em Letras - Português/Inglês e suas respectivas literaturas pela UFRPE. Atuou como professor substituto na área de Língua Inglesa do curso de Letras da UFRPE/UAST entre 2018 e 2019; fez parte do curso de Letras à distância da UFPE como Tutor Virtual por dois semestres acadêmicos; foi professor de língua inglesa na Faculdade Santa Helena (FSH), em Recife-PE, e, também, no English Learning Center (ELC), na mesma cidade. Foi coordenador de área do núcleo de Letras do PIBID da UFRPE-UAST, referente ao edital 02/2020 CAPES. Tem interesse em temas relacionados à educação linguística, educação crítica, (multi)letramentos e educação em língua inglesa.

<http://lattes.cnpq.br/0818995874296752>

Karyne Soares Duarte Silveira (UEPB)

Doutora em Linguística pela Universidade Federal da Paraíba (2020) com Estágio Doutoral na Universidade de New Hampshire (Estados Unidos) em 2018 por meio do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) da CAPES. Mestre em Linguagem e Ensino pela Universidade Federal de Campina Grande (2010). Especialista em Ensino-Aprendizagem pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas (2003). Concluiu o Curso Preparatório ao Ingresso nas Carreiras Jurídicas da Fundação Escola Superior do Ministério Público (2001). Graduada em Direito (1998) e em Letras- Inglês (2006), ambos pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Experiência na área de Educação, com ênfase em ensino de Língua Inglesa, formação docente e formação docente inclusiva. Professora efetiva do Departamento de Letras e Artes, no Curso de Letras-Inglês da UEPB desde 2011. Chefe Adjunta do Departamento de Letras e Artes da UEPB em 2021. Coordenadora de Estágio do Curso de Letras-Inglês da UEPB (*campus I*). Professora de Língua Inglesa na Universidade Aberta

à Maturidade - UAMA (UEPB-Campus I) desde 2016. Representante institucional e Coordenadora Geral do Núcleo de Línguas do Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) na UEPB de 2014 a 2018. Membro do Grupo de Pesquisa Formação Docente em Línguas Estrangeiras (GEFDLE) da UEPB cadastrado na CAPES/CNPq desde 2012.

<http://lattes.cnpq.br/1200668900910437>

Larissa de Souza Arruda (UFMG)

Professora adjunta da Universidade Federal de Minas Gerais, onde atua na área de Didática e Ensino de Língua Francesa. Doutora (2020) e mestre (2016) em Letras Neolatinas (Estudos Linguísticos, opção: Língua Francesa) pelo Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com tese e dissertação sobre currículo e formação de professor de língua francesa no Brasil. Graduada (2013) em Letras - Língua Portuguesa e Língua Francesa pela Universidade Federal de Pernambuco. Vice-líder do grupo de pesquisa LENUFFLE - LEtramento 'NUmérique' da Fluminense para o Francês como Língua Estrangeira da Universidade Federal Fluminense. Temas de interesse: Didática de FLE; Formação de professor de FLE; Currículo; literatura e ensino de FLE; documentos prescritivos educacionais; políticas linguísticas; ISD; gênero profissional docente; Linguística Aplicada.

<http://lattes.cnpq.br/2806999113601399>

Laryssa Barros Araújo (UFPE)

Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em mobilidade discente com a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Mestre em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco (2020). Possui graduação em Letras Inglês pela Universidade Federal de Campina Grande (2016). Participa do Grupo de Pesquisa LACELI (CNPq) (Linguagem, Ação, Crítica e Educação de Línguas. Compõe a equipe técnica das Revistas Letras Raras (UFPG) e Investigações UFPE. Tem experiência na área de Linguística Aplicada e Revisão e Edição de texto em revista.

<http://lattes.cnpq.br/3033702449248218>

Laura Jorge Nogueira Cavalcanti (IFPE)

Doutora em Linguística pelo Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na área da Análise Crítica do Discurso. Atualmente, atua como professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFPE), campus Afogados da Ingazeira. Possui mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e graduação em Licenciatura em Letras Português e Espanhol pela Faculdade Frassinetti do Recife (FAFIRE).

<http://lattes.cnpq.br/2859720110071166>

Lidiana de Moraes dos Santos (University of Miami, USA)

Lidiana de Moraes é doutoranda no programa de Estudos Literários, Culturais e Linguísticos da University of Miami. Sua pesquisa está focada em conexões literárias pós-coloniais entre escritoras contemporâneas em Angola, Brasil e Moçambique. Atualmente, ela está trabalhando em sua tese intitulada "Reclaiming Political Spaces: Black Feminist Insurgencies in Contemporary Luso-Afro-Brazilian Literatures," na qual ela examina como escritoras Africanas e Afro-Brasileiras usam o que Conceição Evaristo denominou de *escrivivência* (traduzido como *survival-writing*) para construir uma perspectiva coletiva feminista do Atlântico Negro. A pesquisa de Lidiana pode ser encontrada no *Journal of Lusophone Studies*, *Revista Diadorim*, e no volume editado *Narrativas del miedo: Terror en obras literarias, cinemáticas y televisivas de Latinoamérica*, e foi reconhecida com a bolsa Tinker Summer Research e o prêmio Santiago Achugar Diaz para estudante de pós-graduação excepcional do departamento de Modern Languages and Literatures. Lidiana também recebeu uma bolsa Fulbright (2014-15), bolsas de ensino do Institute for the Advanced Study of the Americas (2018-19) e do programa interdisciplinar em American Studies (2019-20). Além de cursos de línguas estrangeiras (Português e Espanhol), Lidiana criou os cursos de graduação/pós-graduação como "Exploring 20th and 21st Social Movements through Brazilian Music" e "Cross Sections of US and Brazilian History Through Music".

<http://lattes.cnpq.br/3207048998008563>

Lino Dias Correia Neto (UFCEG)

É graduado em Letras pela Universidade Federal da Paraíba (2011), mestre em Linguagem e Ensino pela Universidade Federal de Campina Grande (2014) e doutor em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco (2020), com estágio sanduíche no Laboratório CIREL (Centre

interuniversitaire de recherche en éducation de Lille) da Université Lille 3 (2018). Atualmente, é professor da Unidade Acadêmica de Letras da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), onde atua no curso Graduação em Letras Língua Portuguesa - Língua Francesa. Tem experiência nas áreas de Educação e Linguística Aplicada, atuando, principalmente, nos seguintes temas: processos de ensino-aprendizagem de línguas, didática de línguas e formação de professores.

<http://lattes.cnpq.br/0671079079902869>

Lívia Chaves de Melo (UFT)

É Licenciada em Letras (Língua Portuguesa e Língua Inglesa) pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), Especialista em Leitura e Produção Escrita, Mestre e Doutora em Letras: Ensino de Língua e Literatura pela UFT. Em 2013, desenvolveu pesquisa de Doutorado na The Polytechnic University of Hong Kong (PolyU). É professora na UFT, no Câmpus de Porto Nacional. No Curso de Letras Língua Inglesa, leciona as disciplinas na área de Língua Inglesa e Estágio Supervisionado em Língua Inglesa. Atua no campo da Linguística Aplicada, tendo interesse pelos seguintes temas: Ensino de Língua Inglesa, Gêneros do discurso/gêneros textuais, Formação de professores, Estudos do Letramento, Avaliação e/ou elaboração de materiais didáticos. É membro da Associação Brasileira de Linguística Aplicada (ALAB), da Associação Brasileira de Linguística (ABRALIN) e do grupo de pesquisa Práticas de Linguagens (UFT/CNPq).

<http://lattes.cnpq.br/6503345610084274>

Manoela Milena Oliveira da Silva (UFPE/Fafire)

Doutora em Ciência da Computação pelo centro de informática da UFPE com período sanduíche na Harvard Graduate School of Education. Mestre em ciência da computação pelo centro de informática da UFPE. Especialista em linguística aplicada ao ensino de língua inglesa pela Faculdade Frassinetti do Recife, FAFIRE, e graduada em licenciatura em letras pela Universidade Federal de Pernambuco. Suas áreas de Interesse são: mídias interativas, avaliação de ferramentas educacionais e ensino-aprendizagem de línguas materna e estrangeira.

<http://lattes.cnpq.br/8817591964244237>

Najin Marcelino Lima (IF - Catarinense)

Najin Marcelino Lima é graduado em Letras (Português/Inglês), Mestre em Linguística com trabalho intitulado “A Construção da Identidade de Lula em Jornais de Língua Inglesa”, desenvolvido no âmbito da ACD e Doutor em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Letras (2019), da Universidade Federal de Pernambuco, com o projeto “Multiletramentos e argumentação em um ambiente online: expandindo o ensino de inglês na universidade”, orientado pela Prof^a Dr^a Maria Cristina Damianovic. Começou suas atividades acadêmicas como aluno de iniciação científica em 1998 e obteve premiação no CONIC de 1999 com o segundo melhor trabalho apresentado na área de Linguística, Letras e Artes. Tem mais de 25 anos de experiência no ensino de inglês como língua estrangeira e para fins específicos, tendo lecionado em institutos de línguas e ensino superior. Realiza pesquisas e é palestrante na área da Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Inglesa, com ênfase em formação docente. Agraciado com o In-Service Certificate in English Language Teaching (ICELT) com mérito em 2013. Por 10 anos atuou como consultor acadêmico na Pearson Education do Brasil onde desempenhou atividades variadas, desde a formação de professores a adaptação de materiais didáticos. Nos últimos três anos nessa instituição, atuou como coordenador acadêmico nacional ELT. É aplicador do teste de proficiência em língua inglesa (TOEFL ITP e TOEIC). Atualmente é professor efetivo de Língua Portuguesa e Inglesa no ensino médio e graduação do Instituto Federal Catarinense, Campus Concórdia.

<http://lattes.cnpq.br/9749016384783854>

Orison Marden Bandeira de Melo Junior (UFRN)

Orison Bandeira Jr. tem graduação em Letras (Licenciatura em Letras - Português/Inglês), mestrado em Literatura e Crítica Literária (LCL/PUCSP) e doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL/PUCSP). Fez estágio pós-doutoral sobre a literatura africana de língua inglesa queer. É professor do Curso de Letras-Inglês (DLLEM/UFRN) e professor permanente do Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem (PPgEL/UFRN), atuando, a partir do dialogismo, nas linhas Leitura do texto literário e ensino e Poéticas da modernidade e da pós-modernidade. É avaliador de cursos de graduação pelo INEP/MEC. Os seus temas e áreas de interesse de estudo/pesquisa são: análise dialógica da literatura, ensino dialógico de literatura em língua estrangeira, literatura e interseccionalidade discursiva (tensão entre raça/etnia, gênero, sexualidade e religião), literatura estadunidense contemporânea dos chamados grupos minoritários e literatura africana de expressão inglesa queer.

<http://lattes.cnpq.br/1809881374621615>

Otávia Pinheiro Pedrosa Fernandes (UFPE)

Doutora em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco. Possui graduação em letras pela mesma universidade e é Mestre em Ciências da Linguagem pela Universidade Católica de Pernambuco. Trabalhou com o ensino de Língua Francesa durante dez anos na Aliança Francesa de Recife, onde foi também coordenadora pedagógica. Realizou cursos de aperfeiçoamento no BELC/CIEP Centre International d'Études Pédagogiques, da Université de Nantes. É membro da Abralin e da Associação dos Professores de Francês de Pernambuco. É pesquisadora do Grupo de Estudos em Linguagem e Interação (GELI-UFPE), cadastrado no DGP/CNPq/UFPE. É Coordenadora do Laboratório Multiusuário, intitulado Núcleo de estudos francófonos (NEF). Foi Coordenadora do curso de Letras Licenciatura em Língua Portuguesa na modalidade a Distância da Universidade Federal de Pernambuco, na qual é Professora Adjunto, atuando no Departamento de Letras, na área de Ensino da Língua Francesa. Atualmente exerce a função de Coordenadora do curso Letras-Francês Licenciatura. Suas áreas de interesse e pesquisa são o Ensino da Língua Francesa e Portuguesa, Teoria Dialógica do Discurso, Sociolinguística Interacional e Linguística Aplicada.

<http://lattes.cnpq.br/4151590837429118>

Ricardo Rios Barreto Filho (UFPE)

É professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e atua no Departamento de Letras, na área de Ensino da Língua Inglesa, e no Programa de Pós-graduação em Letras, na área de concentração em Linguística. É também coordenador do Curso de Letras-Inglês (Licenciatura), líder do GELI (Grupo de Estudos em Linguagem e Interação), cadastrado no DGP/CNPq/UFPE, e vice-coordenador do projeto de extensão "Núcleo de Línguas e Culturas (NLC)". No campo do ensino, atua em disciplinas como Metodologia do Ensino de Língua Inglesa, Estágio Curricular, Semântica, Pragmática e Análise da Interação Verbal. Possui doutorado em Letras (concentração em Linguística) pela UFPE, mestrado e graduação em Letras pela mesma universidade. Foi visiting scholar na Boston College (EUA), entre 2019 e 2020, professor assistente visitante na Jackson College (EUA), com bolsa financiada pela Comissão Fulbright (2014-15), bem como professor adjunto da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), entre 2015 e 2019. Entre 2020 e 2022, coordenou o Programa Institucional de Residência Pedagógica (língua inglesa), quando atuou junto a escolas de Ensino Médio do Estado de Pernambuco. Suas áreas de interesse e pesquisa são o Ensino da Língua Inglesa, Português para estrangeiros (PLE), Sociolinguística Interacional, (Im)polidez e Linguística Aplicada.

<http://lattes.cnpq.br/0536886147259019>

Rúbia Valéria Gomes de Andrade (IFPE)

Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Educação na UDE - Universidad de la Empresa - Uruguai (2018). Especialista em Psicopedagogia pela Faculdade Frassinetti do Recife (2005). Possui graduação em Letras - Português e Espanhol pela Universidade Federal de Pernambuco (1999). Atua como professora de Espanhol no ensino básico técnico e tecnológico do Instituto Federal de Pernambuco. Atuou como gestora de Extensão do IFPE - Campus Caruaru (2016). Tem experiência na área de Letras, com ênfase em ensino de língua estrangeira moderna (Espanhol). Atualmente coordena o Núcleo de Vivências e Interações Positivas e o Centro de Libras e Línguas Estrangeiras (CELLE) do IFPE - Campus Caruaru, no qual também atua como professora Extensionista. Tem como áreas de Interesse: Educação Socioemocional, Educação Multidimensional, Extensão Universitária e ensino de Espanhol como língua estrangeira.

<http://lattes.cnpq.br/3462234023737965>

Viviane de Souza Klen-Alves (University of Georgia, USA)

Viviane Klen Alves é formada em Letras, com licenciatura em língua inglesa e portuguesa pela PUC-SP. Recebeu prêmio de menção honrosa em iniciação científica sobre educação bilíngue e ministrou dois minicursos em universidades federais do Brasil. É pesquisadora do Grupo de Pesquisa LACE na PUC-SP, membro do Special Interest Group on Bilingualism, vinculado ao BRAZ- TESOL e do Grupo de Estudos sobre Educação Bilíngue de São Paulo. Viviane participa de cursos voltados à área de linguagem e educação. Participa ativamente de organizações e monitorias de congressos, além de apresentar suas pesquisas de diversas formas em congressos nacionais e internacionais dos quais participa. Trabalhou como professora assistente na Oak Tree International School, como assistente de coordenação na Beacon School e foi voluntária do Projeto Educação Bilíngue que providencia aulas em inglês e francês para comunidades carentes. Atualmente Viviane é uma Professora Assistente de Língua Portuguesa nos Estados Unidos, como bolsista Fulbright ela promoveu a Língua Portuguesa e a Cultura Brasileira em diversas atividades além de estudar na Universidade da Geórgia.

<http://lattes.cnpq.br/8268491827909870>

Wellington Marinho de Lira (UFAPE)

Possui graduação em Letras, Licenciatura em Vernáculo Inglês pela Universidade Católica de Pernambuco (1997), especialização em tradução e interpretação em língua inglesa pela Universidade Federal de Pernambuco (2004), mestrado em Linguística também pela Universidade Federal de Pernambuco (2004) e doutorado em Ciências da Educação com especialização em Educação em Línguas Estrangeiras pela Universidade do Minho (2021). Áreas de atuação: 1 - Língua Inglesa; 2 - Português como língua estrangeira; 3 - Linguística. Entre 2003 e 2009 ensinou Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Linguística em várias IES, entre UFPE, FASETE, CESVAF, AESA, AEB. Desde 2009 que atua como professor efetivo (Adjunto II) da UFRPE, trabalhando com o ensino de Língua Inglesa. Em 2012 trabalhou como professor visitante ensinando "Portuguese Intermediate II" e "Second Language Acquisition" na Appalachian State University na Carolina do Norte nos Estados Unidos. Atualmente coordena projetos de pesquisa e extensão na UFRPE. Estes projetos têm seus alicerces nas bases da língua, cultura e identidade. Proferiu várias palestras e realizou workshops sobre a Língua Portuguesa do Brasil e a cultura brasileira em várias universidades do exterior, entre elas: Justus-Liebig Universität em Giessen na Alemanha; Sheridan College em Toronto no Canadá; Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación e Universidad de Santiago, ambas no Chile; Appalachian State University em Boone, NC, nos Estados Unidos; Universidade de Oslo na Noruega e Magnitogorsk State University na Rússia. Nessas palestras e workshops, ele procura não somente falar sobre sua pesquisa, mas também sobre a cultura brasileira e a interface entre as duas. Tem também experiência na área de tradução e interpretação em língua inglesa assim como na área de Letras, com ênfase em Línguas Estrangeiras Modernas. Desde março de 2015 que está vinculado a grupos de pesquisa na área de Educação em Línguas Estrangeiras da Universidade do Minho, Portugal.

<http://lattes.cnpq.br/7286815404131000>

Weslane Maria Martim da Silva (UFRPE)

É professora da área de Letras da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) na Unidade Acadêmica de Belo Jardim (UABJ). Mestre em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), especialista em Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Inglesa pela Faculdade Frassinetti do Recife (FAFIRE) e graduada em licenciatura em Letras-Inglês pela UFPE. Em 2015, atuou como professora substituta no Departamento de Letras da UFPE na área de língua inglesa e como professora prestadora de língua Inglesa no Núcleo de Línguas e Culturas da UFPE (NLC - FADE). Atuou como Instrutora de Inglês do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e na IWS Idiomas. Também foi professora de Língua Inglesa da Educação Básica na rede pública do Estado da Paraíba entre 2018 e 2021. Tem experiência no ensino de inglês como língua estrangeira e inglês para fins específicos. Suas áreas de

interesse concentram-se na linguística aplicada com ênfase em análise e produção de material didático, formação de professores e ensino-aprendizagem de língua inglesa.

<http://lattes.cnpq.br/3220201344254637>

Editores ad hoc

Herbertt Neves (UFCG)

Herbertt Neves é doutor e mestre em Letras (Linguística) pela UFPE e graduado em Letras - Licenciatura (Línguas Portuguesa e Francesa e respectivas literaturas) e Bacharelado (Tradução em Língua Francesa/ Pesquisa em Língua Francesa) pela mesma universidade. É professor de Língua Portuguesa e Linguística da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), onde atua na Graduação em Letras - Língua Portuguesa e Língua Portuguesa e Francesa e no Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino. Professor colaborador do Mestrado Profissional em Rede - ProfLetras, na Universidade Federal de Pernambuco. Na UFCG, coordena o Grupo de Estudos em Língua Portuguesa (GELP-UFCG), projeto de extensão do PPGLE. É pesquisador do Grupo de Pesquisa Teorias da Linguagem e Ensino (UFCG), do Núcleo de Avaliação e Pesquisa Educacional (NAPE-UFPE) e vice-coordenador do Grupo de Estudos em Linguagem e Interação (GELI-UFPE). Membro do GT de Linguística de Texto e Análise da Conversação da ANPOLL. Membro do Centro de Estudos em Educação e Linguagem (CEEL/UFPE). Coordenador de área do Projeto de Residência Pedagógica em Língua Portuguesa da UFCG sede. Coordenador de Pesquisa e Extensão da Unidade Acadêmica de Letras. No campo aplicado, suas pesquisas são voltadas para o ensino da língua portuguesa com centralidade no texto, com atenção especial nos eixos de análise linguística e produção escrita. No campo teórico, desenvolve pesquisas com descrição do português a partir do funcionamento textual-interativo dos domínios discursivos e com a análise de concepções de linguagem e língua em *corpora* diacrônicos. Na Educação Básica, tem ainda experiência no Ensino Fundamental e Médio e em Pré-vestibulares e preparatórios, com as disciplinas de Língua Portuguesa (Interpretação de Textos, Gramática, Redação e Literatura). Também atua como consultor pedagógico, revisor de textos e avaliador de redações em processos seletivos. Tem interesse por pesquisa na área de Linguística, com ênfase em Língua Portuguesa, especialmente nas áreas de Educação Linguística (Análise Linguística, Lexicologia Pedagógica e Produção Escrita), História Social do Português, Estudos Gramaticais e Linguística de Texto.

<http://lattes.cnpq.br/8595713317541324>

Ricardo Rios Barreto Filho (UFPE)

É professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e atua no Departamento de Letras, na área de Ensino da Língua Inglesa, e no Programa de Pós-graduação em Letras, na área de concentração em Linguística. É também coordenador do Curso de Letras-Inglês (Licenciatura), líder do GELI (Grupo de Estudos em Linguagem e Interação), cadastrado no DGP/CNPq/UFPE, e vice-coordenador do projeto de extensão "Núcleo de Línguas e Culturas (NLC)". No campo do ensino, atua em disciplinas como Metodologia do Ensino de Língua Inglesa, Estágio Curricular, Semântica, Pragmática e Análise da Interação Verbal. Possui doutorado em Letras (concentração em Linguística) pela UFPE, mestrado e graduação em Letras pela mesma universidade. Foi visiting scholar na Boston College (EUA), entre 2019 e 2020, professor assistente visitante na Jackson College (EUA), com bolsa financiada pela Comissão Fulbright (2014-15), bem como professor adjunto da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), entre 2015 e 2019. Entre 2020 e 2022, coordenou o Programa Institucional de Residência Pedagógica (língua inglesa), quando atuou junto a escolas de Ensino Médio do Estado de Pernambuco. Suas áreas de interesse e pesquisa são o Ensino da Língua Inglesa, Português para estrangeiros (PLE), Sociolinguística Interacional, (Im)polidez e Linguística Aplicada.

<http://lattes.cnpq.br/0536886147259019>

Otávia Pinheiro Pedrosa Fernandes (UFPE)

Doutora em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco. Possui graduação em letras pela mesma universidade e é Mestre em Ciências da Linguagem pela Universidade Católica de Pernambuco. Trabalhou com o ensino de Língua Francesa durante dez anos na Aliança Francesa de Recife, onde foi também coordenadora pedagógica. Realizou cursos de aperfeiçoamento no BELC/CIEP Centre International d'Études Pédagogiques, da Université de Nantes. É membro da Abralin e da Associação dos Professores de Francês de Pernambuco. É pesquisadora do Grupo de Estudos em Linguagem e Interação (GELI-UFPE), cadastrado no DGP/CNPq/UFPE. É Coordenadora do Laboratório Multiusuário, intitulado Núcleo de estudos francófonos (NEF). Foi Coordenadora do curso de Letras Licenciatura em Língua Portuguesa na modalidade a Distância da Universidade Federal de Pernambuco, na qual é Professora Adjunto, atuando no Departamento de Letras, na área de Ensino da Língua Francesa. Atualmente exerce a função de Coordenadora do curso Letras-Francês Licenciatura. Suas áreas de interesse e pesquisa são o Ensino da Língua Francesa e Portuguesa, Teoria Dialógica do Discurso, Sociolinguística Interacional e Linguística Aplicada.

<http://lattes.cnpq.br/4151590837429118>

Mariana de Lima Becker (Doutoranda, Boston College)

É graduada em Letras Licenciatura (português, inglês e suas literaturas) e Bacharelado (tradução em língua inglesa) pela Universidade Federal de Pernambuco. Também é mestre em Linguística pelo Programa de Pós-graduação em Letras da mesma universidade. Tem experiência no ensino de língua inglesa para falantes estrangeiros em escolas, escolas bilíngues e cursos de idiomas. Tem interesse em Análise Dialógica do Discurso (ADD), Linguística Aplicada e ensino de língua inglesa. Suas áreas de pesquisa concentram-se no material didático de língua inglesa e nos discursos institucional e docente acerca do ensino de línguas estrangeiras modernas.

<http://lattes.cnpq.br/6159720541514190>

Evanielle Freire (UFCG)

Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino (PPGLE/UFCG). Graduada em Letras - Língua Portuguesa pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Participou como bolsista do Programa de extensão intitulado: "A didatização de gêneros textuais no Ensino Fundamental: da orientação à prática no Ensino de Língua Portuguesa" pela UFCG , entre 2017 e 2018. Atualmente, participa do projeto de pesquisa: "Fundamentos para o ensino do léxico na Educação Básica: análise de orientações teórico-metodológicas para o ensino de língua portuguesa". É professora de Língua Portuguesa na Rede Municipal de Ensino da cidade de Campina Grande (PB) e atua como assistente técnico-pedagógica da mesma rede. Tem experiência no Ensino Fundamental e Médio como professora, também atua como revisora de textos.

<http://lattes.cnpq.br/6841096432332421>

Maria Aline Rodrigues Bezerra (UFCG)

Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino (PPGLE/UFCG). Graduada no curso de Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Atualmente, membro do Grupo de Estudos em Língua Portuguesa (GELP-UFCG). Participou do Programa de Iniciação Científica (2020-2021) e do Projeto Residência Pedagógica em Língua Portuguesa (2022) da UFCG sede. É professora de Língua Portuguesa na Rede Municipal de Ensino

da cidade de Alagoa Grande (PB). Tem interesse na área de Linguística, especialmente por temas que envolvem o léxico, ensino e formação docente.

<http://lattes.cnpq.br/5123716106304281>